

Technische Universität Berlin
Fakultät IV: Elektrotechnik und Informatik

Institut für Telekommunikationssysteme
Assessment of IP-based Applications

Diplomarbeit

Dynamische Binauralsynthese für mobile Anwendungen

Peter Bartz

Matrikelnummer: 305789
Studiengang: Informatik (Dipl.)
Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Alexander Raake
Zweitgutachter: Prof. Dr.-Ing. Sascha Spors
Betreuer: Dr. Hagen Wierstorf
eingereicht am: 1. April 2016

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und eigenhändig sowie ohne unerlaubte fremde Hilfe und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Berlin, den 1. April 2016

Peter Bartz

Kurzfassung

Die enorm gestiegene Rechenleistung mobiler Geräte ermöglicht es mehr und mehr, diese auch für anspruchsvolle Anwendungen einzusetzen, welche bis vor kurzem noch der Klasse der Personal Computer vorbehalten waren. In Verbindung mit ihrer erhöhten Portabilität und ihren erweiterten Interaktionsmöglichkeiten ergeben sich neue und bisher nicht vollkommen erschlossene Anwendungsgebiete.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Umsetzbarkeit der dynamischen Binauralsynthese auf der Android-Plattform - der zu diesem Zeitpunkt verbreitetsten Plattform für mobile Geräte. Dazu werden die Implementationen eines mobilen Low-Cost Head-Tracking-Systems und einer Android-Anwendung hergeleitet und vorgestellt.

Anhand der Implementationen werden plattformspezifische Hürden und Besonderheiten erforscht und ausgewertet. Es wird gezeigt, dass die dynamische Binauralsynthese auf Android mit guten Ergebnissen möglich ist, es jedoch bestimmte Mechanismen gibt, welche das Erreichen von sehr guten und mit der Hardware prinzipiell erreichbaren Ergebnissen verhindern.

Abstract

The recent huge increase in processing power of mobile devices allows them to be used for applications previously limited to the class of personal computers. Due to the increased portability and the extended means of interaction, mobile devices open up new fields of applications, which are not fully explored yet.

This thesis examines the feasibility of implementing dynamic binaural synthesis on the Android platform - which at the moment is the most widespread platform for mobile devices. The implementations of a low-cost head-tracking system and an Android application are derived and explained.

On the basis of the implementations, platform-specific obstacles and particularities are investigated and evaluated. It is shown that dynamic binaural synthesis on Android is possible with good results, but that there are several mechanisms that prevent the software to make full use of the present hardware and thus degrade performance to a level below hardware capabilities.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	10
1. Einleitung.....	12
2. Theoretische Grundlagen	14
2.1. Digitales Audio	14
2.2. Realtime-Audio	15
2.3. Richtungshören des Menschen.....	17
2.4. Räumliche Audiowiedergabeverfahren	17
2.4.1. Stereophonie.....	18
2.4.2. Wellenfeldsynthese	18
2.4.3. Binaurale Wiedergabe	19
2.5. Binauralsynthese	19
2.6. Dynamische Binauralsynthese	20
3. Praktische Grundlagen.....	21
3.1. Technischer Hintergrund der Binauralsynthese	21
3.1.1. HRIRs.....	21
3.1.2. Faltung mit HRIRs.....	21
3.1.3. System-Latenz (TSL)	22
3.2. Head-Tracking	23
3.3. Überblick Android	24
3.3.1. Betriebssystem.....	24
3.3.1.1. Garbage-Collection	26
3.3.1.2. Linux CPU-Governor	27
3.3.1.3. Thermal Engine	27
3.3.1.4. Task-Scheduling und Thread Prioritäten	28
3.3.2. Hardware.....	28
3.3.3. Entwicklerwerkzeuge	30
3.4. Android Audio.....	31

3.4.1.	Architektur	31
3.4.2.	APIs.....	32
3.4.3.	Latenzen	33
4.	Implementation	34
4.1.	Grundlegende Designentscheidungen.....	34
4.2.	Head-Tracker	35
4.2.1.	Hardware.....	36
4.2.2.	Firmware	37
4.2.2.1.	AHRS	37
4.2.2.2.	Sensor-Kalibrierung	39
4.2.3.	Android Library.....	44
4.3.	Android-Anwendung	46
4.3.1.	Grundstruktur der Implementation	46
4.3.1.1.	Simplifiziertes Schema des Datenflusses	46
4.3.1.2.	Überblick: Java Quellcode in src/net/ptrbrtz/adbs/	47
4.3.1.3.	Überblick: Java Quellcode in src/net/ptrbrtz/adbs/android/utills/	50
4.3.1.4.	Überblick: Nativer C/C++ Quellcode in jni/.....	51
4.3.2.	Benutzer-Interface und Bedienung	53
4.3.3.	Audioszenen	59
4.3.3.1.	Audioszenenformat	59
4.3.3.2.	Koordinatensysteme	60
4.3.3.3.	Benutzerdefinierte Audioszenen.....	62
4.3.4.	HRIRs.....	63
4.3.4.1.	HRIR-Format	63
4.3.4.2.	Benutzerdefinierte HRIRs.....	64
4.3.5.	Implementation der Audio-Engine	65
4.3.5.1.	Crossfading	66
4.3.5.2.	Faltung	68
4.3.5.3.	Datenfluss	70
4.3.5.4.	Ring-Buffer	73
4.3.5.5.	Nebenläufigkeit.....	74

4.3.6. Auflistung der benutzten Soft- und Hardware	75
5. Auswertung der Implementation	77
5.1. Test- und Benchmarking-Methoden	77
5.2. Korrektheit der Audioausgabe.....	83
5.3. Performance-Messungen.....	84
5.3.1. Realtime-Performance	84
5.3.1.1. Scheduling, CPU-Governor und GUI-Rendering	84
5.3.1.2. Thermal Engine	89
5.3.2. Speicherauslastung und GC	91
5.3.3. Energieverbrauch.....	92
5.3.4. Benchmarks	93
5.4. Latenzmessungen.....	95
5.4.1. Output-Latenz	95
5.4.2. System-Latenz (TSL)	98
5.5. Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten	101
5.5.1. Head-Tracker	101
5.5.2. Android-Anwendung	101
6. Zusammenfassung	102
6.1. Android-spezifische Hürden und Probleme	103
6.2. Performance des implementierten Systems	104
6.3. Open Source Software	105
Literatur	106

Abkürzungsverzeichnis

A/D-Wandler	Analog/Digital-Wandler
ABI	Application Binary Interface
ADT	Android Development Tools
AHRS	Attitude Heading Reference System
API	Anwendungsprogrammierschnittstelle (engl. Application Programming Interface)
ASDF	Audio Scene Description Format
CPU	Prozessor (engl. Central Processing Unit)
D/A-Wandler	Digital/Analog-Wandler
DCM	Direction Cosine Matrix
DDMS	Dalvik Debug Monitor Service
DVFS	Dynamische Spannungs- und Frequenzskalierung (engl. Dynamic Voltage and Frequency Scaling)
EEPROM	Elektrischer nicht-flüchtiger Speicherbaustein (engl. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
FFT	Schnelle Fourier-Transformation (engl. Fast Fourier Transform)
FIR	Endliche Impulsantwort (engl. Finite Impulse Response)
FPU	Gleitkommaeinheit (engl. Floating Point Unit)
GC	Garbage-Collection
GUI	Grafische Benutzerschnittstelle (engl. Graphical User Interface)
HAL	Hardwareabstraktionsschicht (engl. Hardware Abstraction Layer)
HRIR	Kopfbezogene Impulsantwort (engl. Head-Related Impulse Response)
HRTF	Kopfbezogene Übertragungsfunktion (engl. Head-Related Transfer Function)
IFFT	Inverse Schnelle Fourier-Transformation (engl. Inverse Fast Fourier Transform)

IDE	Integrierte Entwicklungsumgebung (engl. Integrated Development Environment)
ILD	Interaurale Pegeldifferenz (engl. Interaural Level Difference)
IMU	Intertiale Messeinheit (engl. Inertial Measurement Unit)
ITD	Interaurale Laufzeitdifferenz (engl. Interaural Time Difference)
JNI	Java Native Interface
JVM	Java Virtual Machine
MEMS	Micro-Electro-Mechanical System
NDK	Native Development Kit
RAM	Arbeitsspeicher (engl. Random Access Memory)
RMS	Quadratisches Mittel (engl. Root Mean Square)
SDK	Software Development Kit
SSR	SoundScape Renderer
TSL	System-Latenz (engl. Total System Latency)
SIMD	Single Instruction, Multiple Data
WFS	Wellenfeldsynthese
XML	Extensible Markup Language

1. Einleitung

Binauralsynthese ist in der Lage, Signale 3-dimensionaler Schallfelder sehr realitätsnah über Kopfhörer am Trommelfell des Hörers zu simulieren. Im Vergleich zu anderen räumlichen Wiedergabe- oder Syntheseverfahren ist bei der Binauralsynthese die Erzeugung des Schalls damit nicht an einen Ort gebunden, wie es zum Beispiel auf Grund der stationären Lautsprecher bei der Wellenfeldsynthese der Fall ist. Durch die stark zunehmende Verbreitung und Rechenleistung mobiler Geräte und die oft selbstverständliche Verwendung von Kopfhörern auf ebendiesen, ist die Binauralsynthese geradezu prädestiniert, in mobilen Anwendungen Verwendung zu finden. Mögliche Anwendungen beinhalten zum Beispiel Navigation, Augmented-Reality-Applikationen, Spiele, Audio-Guides und im ganz Allgemeinen die erweiterten Ausgabemöglichkeiten von Informationen - vor allem, aber nicht nur auf Geräten mit kleinem oder fehlendem Display.

Um so interessanter werden diese Anwendungen, wenn mittels Head-Tracking - also der Messung der Orientierung des Kopfes des Hörers - zur dynamischen Binauralsynthese übergegangen wird. Durch das Head-Tracking wird es möglich, Kopfbewegungen des Hörers zu erkennen und die Parameter der Binauralsynthese entsprechend zu adaptieren. Virtuelle Klangquellen lassen sich dann an für den Hörer scheinbar festen physischen Orten verankern, anstatt sich mit Kopf und Kopfhörer mitzubewegen.

In der vorliegenden Arbeit untersucht werden, inwieweit und in welchem Umfang aktuell verbreitete mobile Geräte in der Lage sind, dynamische binaurale Audiosynthese zu bewältigen. Dabei sollen u.a. folgende Fragestellungen geklärt werden:

- Lässt sich eine für den Hörer realistische dynamische Binauralsynthese auf mobilen Geräten mit einem aktuell technischen Standard realisieren?
- Wie viele Klangquellen können parallel synthetisiert werden und in welcher Audioqualität?
- Mit welcher Latenz des Systems ist zu rechnen?

- In welchem Umfang und mit welcher Latenz lässt sich mobiles Head-Tracking realisieren?
- Ist es möglich, die Audiosignalverarbeitung auf mobilen Geräten durch Hardwareunterstützung gezielt zu beschleunigen?

Auf Grund der weiten Verbreitung und der hohen Anzahl verschiedener Geräte wird die Android-Plattform als Testfeld gewählt. Für ein Android-Smartphone mit dem aktuellen Stand der Technik soll eine exemplarische Applikation implementiert und dokumentiert werden, welche im Anschluss an die Arbeit als Open-Source-Software veröffentlicht wird.

Die Anwendung hat das Ziel, mindestens folgende Punkte zu implementieren:

- Eine Performance-orientierte Faltungengine für HRIRs unter Verwendung von Plattform-spezifischen APIs (soweit vorhanden).
- Eine interaktive graphische Oberfläche zum Laden von und interagieren mit exemplarischen Audioszenen.
- Die Möglichkeit, eigene Audioszenen zu erstellen und zu laden.
- Bluetooth-basiertes Head-Tracking.

Um den eher irrelevanten Teil der GUI-Implementierung gering zu halten, wird festgelegt, dass sich die Applikation auf die Geräteklasse der Smartphones beschränkt.

Für eine Einschätzung der Güte der implementierten dynamischen Binauralsynthese sollen die Latenzen der Faltungengine, der Android-Audio-API und die des Head-Trackings ermittelt und ausgewertet werden. Weiterhin soll geklärt werden ob die Qualität des erzeugten Audiosignals an sich den Anforderungen für einen realitätsnahen Höreindruck gerecht wird und ob die Anzahl der gleichzeitig synthetisierbaren Quellen für eine sinnvolle Nutzung in realen Anwendung ausreichend ist.

In Kapitel 2 werden zunächst theoretische Grundlagen der dynamischen Binauralsynthese erläutert, danach wird in Kapitel 3 auf praktische Grundlagen der Audioverarbeitung und der Android-Plattform eingegangen. Kapitel 4 behandelt die Implementationen des Head-Trackers und der Android-Anwendung, welche dann in Kapitel 5 ausgewertet werden. Ein zusammenfassendes und abschließendes Fazit befindet sich in Kapitel 6.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Digitales Audio

Audiosignale sind analoge elektrische Signale, welche akustische Informationen transportieren. Sie sind kontinuierlich im Zeit- und Wertebereich und werden normalerweise durch Schallwandlung mit Hilfe von Mikrofonen oder direkt durch analoge Syntheseverfahren erzeugt.

Als digitale Audiosignale bezeichnet man dagegen zeit- und wertdiskrete Signale, welche durch Abtastung und Quantisierung von analogen Audiosignalen oder aber direkt durch digitale Syntheseverfahren erzeugt werden können¹.

Abb. 2-1: Analogsignal und Digitalsignal

Zeit- und wertkontinuierliches Analogsignal (grau) und mögliches entsprechendes zeit- und wertdiskretes Digitalsignal (rot).²

Als Samplingrate bezeichnet man dabei die Häufigkeit, mit der ein Audiosignal im Prozess der Digitalisierung im Zeitbereich abgetastet wird. Sie wird üblicherweise in Abtastungen pro Sekunde - in Hz - angegeben. Ein einzelner Abtastpunkt wird als Sample bezeichnet. Aus dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem folgt, dass sich bei Abtastungen mit einer Samplingrate f nur Frequenzen bis $\frac{f}{2}$ darstellen lassen. Enthält das zu diskretisierende Signal spektrale Anteile, die größer als $\frac{f}{2}$ sind, so kommt es zu Artefakten. Das digitale Audiosignal auf einer Audio-CD besitzt eine Samplingrate von 44,1 kHz - es können also Frequenzen bis 22,05 kHz dargestellt und reproduziert werden.

¹ Weinzierl, *Handbuch der Audiotechnik* (2008)

² Abbildung: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital.signal.svg> (Abruf 13.01.2016)

Abb. 2-2: Nyquist-Shannon-Abtasttheorem

Ein analoges Signal (rot) wird mit einer zu niedrigen Frequenz abgetastet. Die Frequenz des abgetasteten Signals (schwarz) entspricht nicht der Frequenz des Originalsignals.³

Für die Qualität des digitalisierten Signals spielt ebenfalls die Bittiefe (auch Samplingtiefe genannt) eine große Rolle. So wie die Samplingrate die Auflösung im Zeitbereich beschreibt, ist die Bittiefe das Maß für die Auflösung im Wertebereich. Je weniger Bits für die Darstellung eines Samples zur Verfügung stehen, desto größer die numerischen Rundungen bei der Quantisierung und desto größer die Verzerrung bei der Rückwandlung des digitalen in ein analoges Signal. Das Signal auf einer Audio-CD besitzt eine Tiefe von 16 Bits, das heißt ein einzelnes Sample kann $2^{16} = 65536$ verschiedene diskrete Werte annehmen. Üblicherweise werden die Werte vorzeichenbehaftet abgespeichert, wobei ein Wert von 0 für die Wiedergabe auf einem Lautsprecher die Ruheposition der Lautsprechermembran repräsentiert und der maximal positive bzw. negative Wert für die maximale Auslenkung der Membran nach vorne bzw. hinten steht. Im Falle eines 16-bit Samples ergibt sich ein diskreter Wertebereich von -32768 bis 32767.

2.2. Realtime-Audio

Digitale Audiosignalverarbeitung findet im Allgemeinen blockweise statt. Eine Gruppe von Samples - auch Buffer genannt - wird gemeinsam verarbeitet und dann an die nächste Station in der Audiopipeline übergeben. Diese Stationen können zB. Anwendungen, Audiotreiber oder letztendlich die Audiohardware des Systems selbst sein. Da ein Sample von der Eingabe bis zur Ausgabe diese Buffer nacheinander durchlaufen muss, induziert jeder dieser Buffer eine Zeitverzögerung. Je mehr Buffer sich in der Pipeline befinden und je größer diese

³ Abbildung: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CPT-sound-nyquist-theorem-1percycle.svg> (Abruf 13.01.2016)

sind, desto größer ist die Zeitverzögerung zwischen dem eigentlichen Eintreten des Signals in die Pipeline und der tatsächlichen Wiedergabe des Signals. Man bezeichnet diese Zeitverzögerung auch als Latenz.

Ein einfaches Beispiel: Die Samples des von einer Audiohardware aufgenommenen Signals werden in einem Buffer gesammelt, bis dieser gefüllt ist. Der Buffer wird dann an eine Anwendung übergeben, welche das Signal filtert, auf die nächste Periode der Audioausgabe wartet und das Signal für die Ausgabe wieder an die Hardware übergibt. In diesem Fall durchläuft das Signal zwei Buffer, bevor es ausgegeben wird: den Input-Buffer und den Filterbuffer. Nimmt man an, dass beide Buffer die gleiche Länge b besitzen, so ergibt sich eine Gesamtlatenz von $2b$ Samples. Bei einer Buffergröße von 64 Samples und einer Samplingrate von 44,1 kHz ergäbe sich somit eine Latenz von:

$$\text{Latenz} = \frac{2b}{\text{Samplingrate}} = \frac{128}{44100 \text{ Hz}} \approx 2,9 \text{ms}$$

In den Bereich des Realtime-Audio fallen Audioanwendungen mit der Anforderung an besonders niedrige Latenzen. Ein Einfluss von außen soll sich ohne wahrnehmbare Verzögerung in einem Hörerlebnis widerspiegeln. Auf Grund der blockweisen Verarbeitung ist Latenz nicht vermeidbar, kann aber in unterschiedlichen Systemen sehr unterschiedlich groß ausfallen.

Latenzen gering zu halten, stellt gehobene Anforderungen an die beteiligte Hardware und Software: es ist vor allem notwendig, die Größe der verschiedenen Buffer zu minimieren - kleinere Buffergrößen bedeuten aber auch dementsprechend schneller aufeinanderfolgende Verarbeitungszyklen und erfordern damit auch eine höhere zeitliche Genauigkeit und mehr Rechenleistung des Systems.

Ab welcher Größenordnung sich Latenzen für den Hörer bemerkbar machen hängt stark von der Art des Signals und der Interaktion ab. So werden zB. für Musikanwendungen Latenzen bis 20 ms meist nicht wahrgenommen, wenn es sich um menschliche Stimme handelt, bei perkussiven Instrumenten machen sich für einen erfahrenen Musiker dagegen schon Verzögerungen von 4 ms bemerkbar⁴.

⁴ Lago, *The Quest for Low Latency* (2004)

2.3. Richtungshören des Menschen

Das Gehör des Menschen bedient sich verschiedener Schallmerkmale, um die Richtung eines Schallereignisses zu bestimmen. Die zwei Hauptmerkmale sind interaurale Laufzeitdifferenz (engl. Interaural Time Difference, ITD) und interaurale Pegeldifferenz (engl. Interaural Level Difference, ILD).

Eine ITD entsteht dadurch, dass Schall in Abhängigkeit der Richtung die Ohren nicht gleichzeitig, sondern zueinander zeitverzögert erreicht. Dieses Merkmal lässt sich zur Richtungsbestimmung für Frequenzen bis ca. 1,4 kHz nutzen. Für höhere Frequenzen ist der Ohrabstand größer als die Wellenlänge, wodurch sich das Merkmal nicht mehr eindeutig auswerten lässt⁵.

Eine ILD entsteht dadurch, dass zum Beispiel von der Seite eintreffender Schall am zugewandten Ohr einen höheren Pegel hat, als am abgewandten Ohr, da er auf der abgewandten Seite durch den Kopf abgeschattet wird. Dieses Merkmal ist vor allem bei Frequenzen ab 1,4 kHz relevant.

Ein weiteres, aber schwächeres Merkmal bilden Klangverfärbungen, welche durch Resonanzen und Reflexionen des Schalls an Oberkörper und vor allem am Außenohr entstehen. Diese Merkmale sind besonders bei der Richtungsbestimmung in der Medianebene relevant, da dort auf Grund der gleichen Entfernung beider Ohren zur Klangquelle keine Pegel- und Laufzeitunterschiede auftreten und die entsprechenden Merkmale nicht zur Richtungsbestimmung herangezogen werden können.

Bei nicht sofort eindeutig ortbaren Klangquellen spielen kleine und teils unbewusste Kopfbewegungen des Hörers eine große Rolle, um etwaige Mehrdeutigkeiten aufzulösen und die Richtung korrekt zu bestimmen⁶.

2.4. Räumliche Audiowiedergabeverfahren

Um die Reproduktion eines Schallereignisses gezielt mit Rauminformationen zu versehen, bzw. aufgenommene Rauminformationen möglichst originalgetreu

⁵ Wierstorf, *Perceptual assessment of sound field synthesis* (2014)

⁶ Karamustafaoglu u.a., *Design and Applications of a Data-based Auralisation System for Surround Sound* (1999)

wiedergeben, haben sich verschiedene Techniken entwickelt. Die gebräuchlichsten Verfahren sollen hier kurz beschrieben werden.

2.4.1. Stereophonie

Der Begriff Stereophonie steht für die Wiedergabe von Audiosignalen über zwei oder mehr Lautsprecher. Die bekanntesten Formen sind die Zweikanalstereophonie und 5.1 Surround, bei denen die Wiedergabe über zwei Lautsprecher bzw. über 5 Lautsprecher und einen zusätzlichen Subwoofer erfolgt. Durch Laufzeit- und/oder Pegelunterschiede der einzelnen Lautsprecher lassen sich Phantomschallquellen erzeugen, welche vom Hörer als zwischen den Lautsprechern lokalisiert wahrgenommen werden. Dies setzt jedoch auch eine bestimmte Positionierung sowohl der Lautsprecher, als auch des Hörers voraus. Im Falle der Zweikanalstereophonie gilt eine Anordnung, bei der die Lautsprecher und der Hörer ein gleichschenkliges Dreieck bilden, als ideal⁷.

2.4.2. Wellenfeldsynthese

Im Gegensatz zur Stereophonie verfolgt die Wellenfeldsynthese (WFS) nicht den Ansatz der Erzeugung von Phantomschallquellen zwischen zwei Lautsprechern, sondern strebt an, ein komplettes räumlich ausgedehntes Schallfeld zu synthetisieren. Dies geschieht durch gezielte Interferenzbildung von vielen dicht beieinander positionierten Lautsprechern, wobei vor allem Laufzeit- und Phasenverschiebungen eine große Rolle spielen⁸.

Eine wesentliche mathematische Grundlage der Wellenfeldsynthese bildet das Huygens-Prinzip, welches besagt, dass jeder Punkt einer sich ausbreitenden Wellenfront als Punktquelle aufgefasst werden kann, welche eine gerichtete Kugelwelle erzeugt. Die sich weiter ausbreitende Welle kann dann als Ergebnis der Überlagerung dieser Kugelwellen angesehen werden.

⁷ Weinzierl, *Handbuch der Audiotechnik (2008)*

⁸ Weinzierl, *Handbuch der Audiotechnik (2008)*

2.4.3. Binaurale Wiedergabe

Die binaurale Wiedergabe unterscheidet sich im Ansatz grundlegend von den beiden zuvor genannten Verfahren, da es hier nicht darum geht, Schallfelder im Raum zu synthetisieren - Ziel ist es statt dessen, direkt die jeweiligen Ohrsignale im Gehörgang des Hörers nachzubilden, so als hätte ein reales Schallereignis stattgefunden und der Schall hätte bereits alle Transformationen erfahren, die er normalerweise auf seinem Weg von einer Schallquelle bis in die Gehörgänge des Hörers erfahren hätte. Richtungsmerkmale wie zB. interaurale Laufzeitdifferenzen, interaurale Pegelunterschiede und Resonanzen des Außenohres müssen im wiedergegebenen Signal also bereits enthalten sein. Die Wiedergabe erfolgt hier über Kopfhörer anstatt über Lautsprecher, was bewirkt, dass das jeweilige Signal auch direkt und ausschließlich zum jeweiligen Trommelfell gelangt und sich der umgebende Raum nicht auf den Schall auswirken kann. Würde man man Lautsprecher für die Wiedergabe benutzen, käme es zu Übersprechungen und zu Schallreflexionen im Raum⁹.

2.5. Binauralsynthese

Binaurale Audiosignale können im Grunde auf zwei Arten erzeugt werden. Eine Möglichkeit ist die binaurale Aufnahme mit Mikrofonen in den Gehörgängen eines Menschen oder Kunstkopfes. Als Kunstkopf wird die vereinfachte Nachbildung eines menschlichen Kopfes bezeichnet, inklusive Nase, Augenhöhlen, Außenohr und Gehörgang¹⁰.

Die zweite Möglichkeit ist die Binauralsynthese. In diesem Fall liegen die wiederzugebenden Audiosignale vorerst als "trockene" Signale vor - idealerweise durch Aufnahmen in einem reflexionsarmen Raum. Diese Signale sind also einkanalig und besitzen keine Raum- und Richtungsinformationen. Erst durch Faltung mit kopfbezogenen Impulsantworten (engl. Head-Related Impulse Responses, HRIRs) erhalten die Signale ihre Räumlichkeit. Dabei benutzt man für jede zu simulierende Richtung zwei HRIRs - eine für jedes Ohr. Aus dem ursprünglich einkanaligen Signal wird durch die Faltung mit der HRIR für das rechte und linke Ohr ein zweikanaliges.

⁹ Møller, *Fundamentals of binaural technology* (1992)

¹⁰ Møller, *Fundamentals of binaural technology* (1992)

HRIRs charakterisieren also die akustische Wirkung von Außenohr, Kopf und Torso¹¹ und enthalten in Beziehung zueinander auch die ITDs und ILDs. Sie werden üblicherweise mit einem Kunstkopf in diskreten Winkelschritten in einem reflexionsarmen Raum gemessen. Die individuell authentischste binaurale Simulation wäre durch Verwendung der "persönlichen" HRIRs zu erreichen, da jeder Mensch eine individuelle Geometrie von Kopf und Außenohr besitzt und diese mehr oder weniger stark von der Geometrie des zum Messen verwendeten Kopfes abweicht. Da dies jedoch nicht praktikabel ist, greift man auf generische Impulsantworten zurück, was bei einigen Personen zu Schwierigkeiten vor allem bei der Vorne-Hinten-Lokalisation führen kann.

HRIRs benötigen nur eine Länge von wenigen Millisekunden und können bis zu einer Länge von 1,5 ms gekürzt werden, ohne das gravierende perzeptive Beeinträchtigungen entstehen¹².

2.6. Dynamische Binauralsynthese

Von dynamischer Binauralsynthese spricht man, wenn das synthetisierte Signal dynamisch an die Kopfbewegungen des Hörers angeglichen wird. Die Kopfbewegungen werden kontinuierlich mittels eines Head-Trackers gemessen, woraufhin die für die Filterung der jeweiligen Klangquellen benutzten HRIRs entsprechend angepasst werden. Dreht der Hörer seinen Kopf beispielsweise um einen bestimmten Winkel nach rechts, muss die Richtung einer synthetisierten Klangquelle im Bezug auf Kopf und Kopfhörer um eben diesen Winkel in die entgegengesetzte Richtung rotiert werden, um die Kopfdrehung zu kompensieren und die Quelle weiterhin an einem physisch unveränderten Ort erscheinen zu lassen.

Neben dem interaktiven Aspekt an sich hat die dynamische Binauralsynthese auch den Vorteil, das sich die Vorne-Hinten-Vertauschungen, welche bei statischer Synthese bzw. Kunstkopfaufnahmen häufig auftreten, fast vollkommen eliminieren lassen¹³.

¹¹ Weinzierl, *Handbuch der Audiotechnik (2008)*

¹² Weinzierl, *Handbuch der Audiotechnik (2008)*

¹³ Karamustafaoglu u.a., *Design and Applications of a Data-based Auralisation System for Surround Sound (1999)*

3. Praktische Grundlagen

3.1. Technischer Hintergrund der Binauralsynthese

3.1.1. HRIRs

In der Binauralsynthese werden HRIRs im Grunde als dynamische FIR-Filter (engl. Finite Impulse Response, endliche Impulsantwort) eingesetzt. Eine Klangquelle wird mit einem HRIR-Paar gefaltet, um ihre Position zu simulieren. Ändert sich ihre Position im Bezug zum Kopf des Hörers, erfordert dies auch ein Austauschen des Filters, um die neue Position zu repräsentieren. Dieses Austauschen soll mit möglichst geringer Latenz erfolgen. Damit es beim Übergang zwischen zwei Audioblöcken mit unterschiedlichen Filtern nicht zu hörbaren Artefakten kommt, ist es ein gängiges Verfahren, die Blöcke jeweils mit dem vorherigen und dem aktuellen Filter zu berechnen und zwischen beiden einen linearen Crossfade anzuwenden¹⁴.

In einer computerbasierten Simulation liegen HRIRs für diskrete Winkel vor. Die tatsächlich berechneten Einfallswinkel der Klangquellen werden gerundet, um in das Winkelraster der verfügbaren HRIRs zu passen. Da die Impulsantworten normalerweise für schnellen Abruf im Arbeitsspeicher (engl. Random Access Memory, RAM) abgelegt sind, ist aus Speicherplatzgründen eine Reduzierung der Winkelauflösung wünschenswert. Eine Granularität von 2° hat sich als ausreichend und unter der Wahrnehmungsgrenze liegend erwiesen¹⁵.

3.1.2. Faltung mit HRIRs

Würde man die Faltung eines digitalen Audiosignals mit einer HRIR naiv als diskrete eindimensionale Faltung implementieren, ergäben sich bei einem zu filternden Signal x Filterfunktion h , einer Filterlänge N für jedes erzeugte Sample

¹⁴ Lindau, Weinzierl, *Zur Wahrnehmbarkeit von Diskretisierungen in der dynamischen Binauralsynthese (2008)*

¹⁵ Lindau u.a., *Minimum BRIR grid resolution for dynamic binaural synthesis (2008)*

des gefilterten Signals y ein Rechenaufwand von N Multiplikationen und Summierungen:

$$y(i) = \sum_{j=0}^{N-1} x(i-j)h(j)$$

Eine effizientere, aber auch komplexere Möglichkeit der Berechnung bietet die schnelle Faltung, bei der die Signale im Frequenzbereich statt im Zeitbereich bearbeitet werden. Mittels der diskreten Fourier-Transformation werden die Spektren von x und h gebildet, multipliziert und anschließend mit der inversen Fourier-Transformation in den Zeitbereich zurücktransformiert:

$$y(i) = F^{-1}(F(x(i))F(h(i)))$$

Als effiziente Implementation der diskreten Fourier-Transformation kommt der Algorithmus der schnellen Fourier-Transformation (engl. Fast Fourier Transform, FFT) zum Einsatz.

Die FFT nimmt eine Periodizität des zu transformierenden Signalausschnittes an. Da in ein durch Faltung erzeugtes Sample immer die letzten $N-1$ durch h gewichteten Samples des Ausgangssignals einfließen, käme es zu Artefakten, würde man aufeinander folgende Audioblöcke ohne eine Art Überlappung der $N-1$ Samples des jeweils vorherigen Blocks falten. Statt der tatsächlich vorausgegangenen Samples aus dem vorherigen Block würden auf Grund der Periodizität die hinteren Samples des aktuellen Blocks in die Faltung einfließen. Overlap-Add (OLA) und Overlap-Save (OLS) sind zwei allgemein verbreitete Algorithmen, um mit diesem Problem der Überlappung umzugehen¹⁶.

3.1.3. System-Latenz (TSL)

Als System-Latenz oder Total System Latency (TSL) eines dynamischen Binauralsynthesystems wird die Zeitverzögerung bezeichnet, die zwischen einer Kopfbewegung des Hörers und der tatsächlichen Widerspiegelung dieser Bewegung im ausgegebenen Audiosignal entsteht¹⁷. Sie besteht aus der Summe der folgenden Einzel-Latenzen:

¹⁶ Wölfel, McDonough, *Distant Speech Recognition* (2009)

¹⁷ Lindau, *The Perception of System Latency in Dynamic Binaural Synthesis* (2009)

- Head-Tracker-Latenzen:
 - Sensoren und interner Algorithmus
 - Updaterate nach außen
 - Schnittstelle und Übertragung der Daten (Seriell, BlueTooth, etc.)
- Latenzen in der Synthese-Software:
 - Empfangen und Verarbeiten der Head-Tracker-Daten
 - Crossfading zwischen zwei HRIRs
 - Blockgrößen der Faltung und eventueller zusätzlicher Buffer
- Latenzen des Audio-Systems:
 - Audio-API
 - Audiotreiber
 - Audiohardware

Nach einer Studie von Lindau liegt die Wahrnehmungsgrenze für System-Latenzen bei der dynamische Binauralsynthese bei 101 ms¹⁸.

3.2. Head-Tracking

Für die dynamische Binauralsynthese ist Head-Tracking unerlässlich. Es gibt verschiedene technische Ansätze, um Head-tracking zu realisieren. Jede davon besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile, so dass es je nach Anwendungsfall die passende auszuwählen gilt.

Weit verbreitet sind Systeme, welche die Kopfposition durch Triangulation bestimmen und meist mit magnetischen, optischen oder Ultraschall-Signalen arbeiten¹⁹. Sie sind durch die für die Triangulation notwendigen im Raum positionierten Sender bzw. Empfänger ortsgebunden und erfordern das Vorhandensein einer gewissen äußeren Infrastruktur.

Ein anderer Ansatz ist das Arbeiten mit einer Kombination aus Gyroskopen, Beschleunigungssensoren und Magnetfeldsensoren. Diese Systeme sind nicht

¹⁸ Lindau, *The Perception of System Latency in Dynamic Binaural Synthesis* (2009)

¹⁹ Weinzierl, *Handbuch der Audiotechnik* (2008)

ortsgebunden und können sehr klein und portabel sein, sie sind aber im Allgemeinen anfälliger für Störungen und Fehlmessungen, zum Beispiel durch Translationsbewegungen oder externe Magnetfelder.

Welche Lösung auch gewählt wird, in jedem Fall muss ein Sensor, Marker oder ähnliches am Kopf des Hörers befestigt werden. Dies stellt jedoch meist keine zusätzliche Hürde dar, da es sich gut mit den für die Binauralsynthese ohnehin erforderlichen Kopfhörern verbinden lässt.

3.3. Überblick Android

Android ist ein Linux-basiertes Open Source Betriebssystem für Smartphones und andere mobile Geräte. Es wird von der von Google gegründeten Open Handset Alliance (OHA) entwickelt und herausgegeben, welche in ihren über 80 Mitgliedern u.a. Mobiltelefonhersteller, Netzbetreiber und Chiphersteller vereint²⁰. Die erste Android-Version wurde im Oktober 2008 auf dem Smartphone HTC Dream (T-Mobile G1) veröffentlicht. Im dritten Quartal 2015 hatten Androidgeräte einen Marktanteil von 84,7% im Smartphonebereich²¹.

Neben den offiziellen Android-Distributionen existieren inzwischen zahlreiche veränderte und/oder erweiterte Distributionen, sogenannte Custom ROMs. Einer der bekanntesten Vertreter ist der CyanogenMod, welcher dem Nutzer zusätzliche Möglichkeiten, wie zB. CPU-Übertaktung, Unterstützung von FLAC Audio und einen VPN-Client bietet²². Custom ROMs haben u.a. den Nachteil, dass sie meist nur auf einem Bruchteil der existierenden Geräte lauffähig sind, für die Installation das Löschen aller Daten auf dem Gerät notwendig ist und offizielle Android-Updates nicht mehr anwendbar sind.

3.3.1. Betriebssystem

Das Android Betriebssystem besteht aus einem Linux-Kernel und mehreren darüber liegenden Software-Layern. Anwendungen werden typischerweise in Java geschrieben und kompiliert und anschließend in das Android-eigene DEX-

²⁰ http://www.openhandsetalliance.com/oha_members.html (Abruf 11.01.2016)

²¹ <http://www.gartner.com/newsroom/id/3169417> (Abruf 11.01.2016)

²² <http://www.cyanogenmod.org/> und <https://wiki.cyanogenmod.org/w/About> (Abruf 12.01.2016)

Bytecode-Format konvertiert, welches sich vom Standard-Java-Bytecode unterscheidet. Seit der Ablösung der Laufzeitumgebung Dalvik VM (Dalvik Virtual Machine) durch ART (Android Runtime) in Android 5 wird dieser Bytecode dann bei der Installation auf einem Gerät noch durch einen Ahead-Of-Time-Compiler (AOT) in Geräte-spezifischen Maschinencode übersetzt²³, was zur Laufzeit Ressourcen spart und Geschwindigkeitsvorteile bringt.

Abb. 3-1: Android Software Stack ²⁴

Obwohl Android auf Linux basiert, bieten sich für den Anwendungsentwickler bei weitem nicht die gleichen Freiheiten, wie bei einem Desktop-Linux. Root-Zugriffsrechte werden nicht gestattet und weite Teile des Systems unterliegen auf

²³ <http://source.android.com/devices/tech/dalvik/index.html> (Abruf 12.01.2016)

²⁴ Abbildung: <https://source.android.com/devices/> (Abruf 12.01.2016)

Grund der Optimierung für den Einsatz auf mobilen Geräten besonderen Einschränkungen. Eine Möglichkeit, diese Restriktionen zu umgehen, ist das Benutzen oder Erstellen von Custom ROMs, allerdings mit den bereits genannten Nachteilen und somit eingeschränkter Lauffähigkeit auf anderen Geräten.

Die meisten der für diese Arbeit relevanten Einschränkungen lassen sich darauf zurückführen, dass Energie auf mobilen Geräten eine knappe Resource ist. Um den Energieverbrauch zu optimieren, existieren im Linux-Kernel und den darüber liegenden Layern Stellschrauben, deren Einstellungen sich aber ebenso auf die System-Performance auswirken. Auf Grunde fehlender Zugriffsrechte lassen sich diese Einstellungen in den offiziellen Android-Distributionen nicht anpassen.

Es folgt ein Überblick über einige für diese Arbeit relevanten Android-Komponenten, welche einen direkten Einfluss auf die System-Performance haben.

3.3.1.1. Garbage-Collection

Als Garbage-Collection (GC) bezeichnet man eine Art der automatischen Speicherverwaltung, wie sie zum Beispiel in der auf Android eingesetzten Programmiersprache Java zu finden ist. GC versucht dabei zur Laufzeit des Programms, nicht mehr verwendete Objekte und Speicherbereiche zu finden und diese freizugeben. Dies führt zu einer Vereinfachung für den Softwareentwickler und wirkt Softwarefehlern entgegen, da diese Aufgaben nicht mehr selbst übernommen werden müssen, so wie es zB. in Programmiersprachen wie C/C++ der Fall ist. Erkauft wird diese Vereinfachung jedoch mit Performance-Einbußen zur Laufzeit des Programms.

Vor der Einführung von ART war es in der Dalvik VM keine Seltenheit, dass Programme durch den Garbage-Collector für 100 ms und mehr in ihrer Ausführung unterbrochen wurden²⁵. Mit ART hat sich dieses Verhalten Signifikant verbessert, so dass es im Mittel nur noch zu Unterbrechungen von 2 bis 3 ms kommt - in auftretenden Spitzen aber auch zu 8 ms und mehr²⁶.

Für Echtzeitanwendungen stellen diese Zahlen jedoch immer noch ein Problem dar, da zB. bei Audioanwendungen gelegentlich auftretende längere Pausen zu

²⁵ <http://www.anandtech.com/show/8231/a-closer-look-at-android-runtime-art-in-android-l/2> (Abruf 12.01.2016)

²⁶ <https://source.android.com/devices/tech/dalvik/gc-debug.html> (Abruf 12.01.2016)

nicht rechtzeitig fertig berechneten Audioblöcken führen können, wodurch “Löcher” im ausgegebenen Signal entstehen.

3.3.1.2. Linux CPU-Governor

Moderne Mehrkernprozessor-Systeme unterstützen zwei Strategien, um dynamisch ihren Energieverbrauch zu kontrollieren: das Ausschalten einzelner Kerne, um den Energieverbrauch dieses Kerns auf Null zu senken, und DVFS (engl. Dynamic Voltage and Frequency Scaling), um die Taktung eines Kerns zu reduzieren und damit den Energieverbrauch, aber auch die Rechenleistung zu senken^{27, 28}.

Als CPU-Governor bezeichnet man den Teil des Linux-Kernels, der für die Steuerung dieser Mechanismen verantwortlich ist. Dazu sammelt er zur Laufzeit Daten über die Auslastung des Systems und reagiert darauf mit dem An-/Abschalten einzelner Kerne bzw. mit der Anpassung ihrer Taktfrequenz. Es existieren eine Vielzahl von Governors, welche unterschiedliche Strategien verfolgen und sich dabei in ihrem Fokus auf Leistung, Energiesparsamkeit und Reaktionsschnelligkeit unterscheiden²⁹.

Der in Android arbeitende Governor versucht, einen auf mobile Geräte zugeschnittenen Mittelweg zu gehen und lässt sich in der offiziellen Android-Distribution nicht verändern oder ersetzen.

3.3.1.3. Thermal Engine

Die Thermal Engine ist eine weitere Android-Komponente, welche direkten Einfluss auf die Rechenleistung des Systems hat. Um einzelne Bauteile eines Android-Geräts vor Schaden zu bewahren, überwacht die Thermal Engine deren Temperatur und reagiert auf Überhitzung zB. mit Herabsetzung der Taktung und/oder dem Ausschalten einzelner CPU-Kerne³⁰. Mobile Geräte haben meistens eine sehr kompakte Bauform und besitzen nur passive Kühlung. Bei Anwendungen mit länger anhaltender hoher CPU-Auslastung ist eine starke

²⁷ Carroll, Heiser, *Unifying DVFS and offlining in mobile multicores* (2014)

²⁸ Brodowski, *CPU frequency and voltage scaling code in the Linux kernel*

²⁹ <http://androidmodguide.blogspot.de/p/blog-page.html> (Abruf 12.01.2016)

³⁰ Hussein u.a., *Impact of GC design on power and performance for Android* (2015)

Erwärmung und somit das Einschreiten der Thermal Engine auf Kosten der Performance meist nicht vermeidbar³¹.

3.3.1.4. Task-Scheduling und Thread Prioritäten

Task-Scheduling wird in Android ebenso wie andere grundlegende Funktionalitäten vom Linux-Kernel übernommen. Basierend auf Prioritäten verteilt der Linux CFS (Completely Fair Scheduler) die verfügbare CPU-Zeit möglichst ausgewogen an alle vorhandenen aktiven Threads. Die speziell für zeitkritische und Echtzeit-Anwendungen existierenden Prioritätsklassen SCHED_FIFO und SCHED_RR sind Android-internen Anwendungen vorbehalten und können von normalen Benutzeranwendungen nicht genutzt werden³². Diese Restriktion ist für die Systemstabilität durchaus sinnvoll - falsche Benutzung von Echtzeit-Threads durch den Entwickler kann durch übermäßigen Konsum von CPU-Zeit leicht das gesamte System zum Stocken bringen - dies ist um so kritischer, als das auf Geräten wie Smartphones die zB. für die Telefonie verantwortlichen Hintergrundprozesse reibungslos ihre Arbeit erledigen können müssen. Für Echtzeitanwendungen stellt diese Restriktion jedoch eine unüberwindbare Hürde dar.

3.3.2. Hardware

Android ist auf verschiedenen CPU-Architekturen lauffähig, darunter x86 und MIPS. Die mit Abstand größte Verbreitung hat Android jedoch auf Geräten mit der ARM Architektur, weshalb sich diese Arbeit auch auf die Untersuchung der Besonderheiten dieser Architektur beschränkt.

Als Referenz-Smartphones für Android-Entwickler gelten die von Google in Kooperation mit wechselnden Herstellern entwickelten Geräte der "Nexus"-Reihe und die beiden Vorgängermodelle HTC Dream und HTC Magic. Alle diese Geräte beherbergen ARM-Chipsätze. Neben der üblichen Evolution in zB. Rechenleistung und Größe des Arbeitsspeichers (das 2008 erschienene HTC Dream besaß 192 MB RAM und eine 528 MHz Single-Core-CPU, während das Ende 2015 erschienene Nexus 6P bereits 3 GB RAM und eine 2,0 GHz Acht-Kern-

³¹ <http://www.anandtech.com/show/7517/google-nexus-5-review/4> (Abruf 13.01.2016)

³² Maia, Cláudio u.a., *Evaluating android os for embedded real-time systems* (2010)

CPU besitzt) unterscheiden sich die Chipsätze auch darin, welche Befehlssätze und Erweiterungen sie unterstützen.

Aus Entwicklersicht differenziert Android im Moment zwischen zwei ARM ABIs (engl. Application Binary Interface), welche für eine bestimmte Hardware-Konfigurationen stehen und Mindestanforderungen an vorhandene Befehlssätze und Erweiterungen implizieren³³:

- armeabi
 - ARMv5TE Befehlssatz
 - keine Gleitkommaeinheit (engl. Floating Point Unit, FPU)
- armeabi-v7a
 - ARMv7 Befehlssatz
 - Rückwärtskompatibel zu armeabi
 - VFPv3-D16 Gleitkommaeinheit
 - Optional: VFPv3-D32 Gleitkommaeinheit
 - Optional: NEON (SIMD-Erweiterung (engl. Single Instruction, Multiple Data), vergleichbar mit zB. MMX/SSE für x86)^{34 35}

armeabi ist im Smartphone-Bereich inzwischen so gut wie obsolet, denn bereits das erste Gerät der Nexus-Reihe (Nexus One, erschienen Anfang 2010) unterstützte schon das armeabi-v7a Profil. Für Multimedia-Anwendung ist der Sprung zu armeabi-v7a besonders groß, da sich durch das Vorhandensein einer Gleitkommaeinheit Rechenzeiten meist stark verkürzen lassen. Die optionale NEON Erweiterung ermöglicht eine zusätzliche Beschleunigung, vor allem von signalverarbeitenden Algorithmen.

Die Chipsätze in vielen Telefonen der neueren Generation beherrschen bereits den ARMv8 Befehlssatz (das erste der Nexus-Reihe ist das Nexus 5X, erschienen im Oktober 2015), welcher für Entwickler bisher jedoch nicht zugänglich ist, da noch kein entsprechendes ABI-Profil existiert.

³³ <http://developer.android.com/ndk/guides/arch.html> (Abruf 14.01.2016)

³⁴ <http://developer.android.com/ndk/guides/cpu-arm-neon.html> (Abruf 14.01.2016)

³⁵ <http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dht0002a/BABIIFHA.html> (Abruf 15.01.2016)

3.3.3. Entwicklerwerkzeuge

Die Android-Anwendungsentwicklung findet mit Hilfe des Android SDK (engl. Software Development Kit) statt³⁶. Das SDK enthält u.a. Werkzeuge zum Debuggen und für das Profiling von Anwendungen, einen GUI-Layout-Editor und einen Geräte-Emulator, der in der Lage ist, verschiedene Hardware, Bildschirmauflösung, Sensoren usw. zu simulieren. Mittels des ADT-Plugins³⁷ (engl. Android Development Tools) lassen sich die meisten SDK-Werkzeuge komfortabel aus der weit verbreiteten Eclipse IDE (engl. Integrated Development Environment) nutzen. Bisher galt Eclipse als Standard-IDE für Android-Entwicklung, zum aktuellen Zeitpunkt findet allerdings eine Migration zu AndroidStudio statt, einer neuen, auf der IntelliJ IDE basierenden Entwicklungsumgebung³⁸. Für diese Arbeit wurde noch die auf Eclipse basierende Lösung verwendet.

Obwohl Java die Hauptprogrammiersprache für Android-Anwendungen ist, lässt sich mit Hilfe des Android NDK³⁹ (engl. Native Development Kit) auch C/C++ Code einbinden. Dies ist besonders für das Entwickeln von optimiertem Code oder dem Einbinden existierender C/C++ Bibliotheken sinnvoll. Der Code kann parallel für mehrere ABIs kompiliert werden - die resultierenden "Shared Libraries" für die verschiedenen ABIs werden dann zusammen als "Fat Binary" mit der Anwendung gebündelt. Bei der Installation der Anwendung auf einem Gerät wird die zur Architektur passendste Variante vom System ausgewählt und die anderen Varianten werden verworfen⁴⁰. Funktionsaufrufe zwischen Java und der nativen Seite werden über JNI (engl. Java Native Interface) abgewickelt.

³⁶ <http://developer.android.com/sdk/index.html> (Abruf 14.01.2016)

³⁷ <http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html> (Abruf 14.01.2016)

³⁸ <http://developer.android.com/tools/studio/index.html> (Abruf 14.01.2016)

³⁹ <http://developer.android.com/ndk/index.html> (Abruf 14.01.2016)

⁴⁰ <http://developer.android.com/ndk/guides/abis.html#aen> (Abruf 14.01.2016)

3.4. Android Audio

3.4.1. Architektur

Die in Android für die Audioein- und ausgabe verantwortliche Architektur besteht aus verschiedenen Schichten, wovon jedoch nur die oberste API-Schicht für den Entwickler zugänglich ist. Der Aufbau ist folgender:

Abb. 3-2: Android Audio Architektur ⁴¹

Das Application Framework enthält die Audioanwendung, welche an sich nur mit den APIs aus dem *android.media*-Paket interagiert. Per JNI wird von dort aus hauptsächlich Code aus dem Native Framework aufgerufen, wo sich die eigentlichen Funktionalitäten befinden. Die Binder-Schicht vermittelt zwischen dem System-Audio-Service und den einzelnen Prozessen, in denen die

⁴¹ Abbildung: <https://source.android.com/devices/audio/index.html> (Abruf 15.01.2016)

Anwendungen laufen. Dieser AudioFlinger genannte System-Service ist zB. für das Mixing und etwaiges Resampling der einzelnen Audiostreams verantwortlich und kommuniziert mit dem Hardware Abstraction Layer (HAL)⁴². In der Architektur ist HAL die variable Schicht, welche vom Gerätehersteller angepasst werden muss, um von der tatsächlichen Audiohardware abstrahieren zu können und sie für den darunter liegenden Audiotreiber im Linux Kernel transparent zu machen.

Ungewöhnlich an der Architektur ist, dass im Gegensatz zum gängigen Ansatz der Audiotreiber nicht das Timing der kompletten Audiopipeline "diktiert". Die in AudioFlinger existierenden Threads zum Lesen bzw. Schreiben von Audiodaten sind nicht strikt mit dem Audiotreiber synchronisiert, sondern versuchen "vorauszu sehen", wann sie das nächste Mal laufen müssen⁴³.

3.4.2. APIs

Für die blockbasierte Ein- und Ausgabe stehen auf Javaseite die AudioRecord und AudioTrack APIs zur Verfügung. Sie unterstützen verschiedene Samplingraten und Bittiefen und können Audiodaten im Integer- und Fließkommaformat verarbeiten. Ein- und Ausgabebuffergrößen können beliebig groß, nicht aber beliebig klein gewählt werden. Sie unterliegen einer von der Hardware und den unteren Schichten der Architektur diktierten Mindestgröße⁴⁴, welche durch das verwendete Gerät und die verwendete Android-Version bestimmt werden.

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung der nativen OpenSL ES (Open Sound Library for Embedded Systems) APIs via JNI/NDK in C/C++. OpenSL ES ist in der Version 1.0.1 in das NDK integriert und agiert auf der gleichen Ebene, wie die Java APIs⁴⁵. Auf bestimmten Geräten und unter bestimmten Bedingungen kann mit OpenSL ES jedoch eine geringere Latenz erreicht werden, als mit den Java APIs (s. nächster Abschnitt); außerdem lässt sich so u.U. der Java GC umgehen, da die Audio-Callbacks in einem Java-freien System-Thread

⁴² Villing, u.a., *Approaches for constant audio latency on Android* (2015)

⁴³ <http://superpowered.com/androidaudiopathlatency> (Abruf 15.01.2016)

⁴⁴ <http://developer.android.com/reference/android/media/package-summary.html> (Abruf 15.01.2016)

⁴⁵ <https://source.android.com/devices/audio/index.html> (Abruf 15.01.2016)

stattfinden⁴⁶. Diese Vorteile haben allerdings ihren Preis, denn NDK, JNI und OpenSL ES bedeuten eine ungemein höhere Komplexität, was zu einer nicht zu unterschätzenden Steigerung des Entwicklungsaufwandes und der Fehleranfälligkeit führt.

3.4.3. Latenzen

Audiolatenz in Android ist seit langem ein viel diskutiertes Thema, denn viele Geräte hatten und haben Round-Trip-Latenzen (Summe aus allen Ein- und Ausgabelatenzen) von mehreren hundert Millisekunden, was für viele Audioanwendungen nicht tolerierbar ist. Dies führte u.a. so weit, dass Samsung ein eigenes Android-Audio-SDK für seine Geräte der Galaxy-Reihe entwickelte⁴⁷. Erst seit Android 4.1 wurde offiziell mehr Fokus auf dieses Thema gelegt. Seitdem haben sich die Latenzen von Version zu Version schrittweise verbessert⁴⁸.

Android-Geräte können nun das `android.hardware.audio.low_latency`-Feature an Anwendungen melden, wenn bestimmte Latenzanforderungen eingehalten werden. Für Android 5.0 ist dies zB. eine Latenz beim Kaltstart der Audioausgabe von 100 ms oder weniger und eine Latenz für die kontinuierliche Ausgabe von 45 ms und weniger⁴⁹.

Diese Latenzen werden jedoch nur erreicht, wenn von der Anwendung zusätzliche Bedingungen erfüllt werden: die Benutzung der nativen OpenSL ES API und das Verwenden der nativen (hardwareeigenen) Samplingrate, Bittiefe und Buffergröße. Der `AudioFlinger`-Service benutzt dann intern nur den "Fast Mixer Thread" und lässt den normalerweise davorgeschalteten "Normal Mixer" aus. Dieses Überspringen einiger Verarbeitungsschritte wie zB. dem Resampling und das damit verbundenen Auslassen zusätzlicher Buffer in der Pipeline wirkt sich dann letztendlich positiv auf die Gesamtlatenz aus⁵⁰.

⁴⁶ Villing, u.a., *Approaches for constant audio latency on Android* (2015)

⁴⁷ <http://developer.samsung.com/galaxy#professional-audio> (Abruf 15.01.2016)

⁴⁸ https://source.android.com/devices/audio/latency_design.html (Abruf 15.01.2016)

⁴⁹ Google Inc., *Android 5.0 Compatibility Definition* (2015)

⁵⁰ <http://superpowered.com/androidaudiopathlatency> (Abruf 15.01.2016)

4. Implementation

4.1. Grundlegende Designentscheidungen

Ziel dieser Implementation soll es sein, die Realisierbarkeit der dynamischen Binauralsynthese auf mobilen Geräten zu untersuchen und zu bewerten. Es sollen dafür Geräte herangezogen werden, welche als exemplarisch für den aktuellen Stand der im Consumer-Bereich verfügbaren Hard- und Software angesehen werden können. Auf Grund der weiten Verbreitung von Smartphones im Bereich der mobilen Geräte und dem großen Marktanteil von Android innerhalb dieses Sektors, stellen Android-Smartphones eine geeignete Plattform für dieses Unterfangen dar.

Das Herstellen uneingeschränkter Kompatibilität - vor allem der GUI (grafische Benutzerschnittstelle, engl. Graphical User Interface) - mit möglichst vielen Geräten und Geräteklassen macht einen nicht zu unterschätzenden Teil der Entwicklungszeit von Android-Anwendungen aus. Der Markt ist groß und die verschiedenen Geräte unterscheiden sich zB. in Bildschirmgröße, Rechenleistung, herstellereigenen Implementierungen und den auf ihnen lauffähigen Android-Versionen. Deshalb wurde sich beim Entwickeln und Testen dieser Implementation auf ein bestimmtes Gerät und eine bestimmte Android-Version beschränkt. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist diese Implementation ebenfalls auf den meisten anderen Android-Smartphones und auch auf Android-Geräten anderer Geräteklassen wie zB. Tablets ohne Probleme lauffähig, es kann jedoch auf Grund unterschiedlicher Hardware und Bildschirmauflösung zu Abweichungen bei der Performance und bei der Darstellung kommen.

Da mobile Geräte und die Android-Plattform im Vergleich zu Desktop-Rechnern und deren Betriebssystemen andere Beschränkungen und Potentiale besitzen, gilt es, die Implementation darauf auszurichten. In den Augen des Autors liegt das Hauptpotential darin, Binauralsynthese durch die Nutzung bestehender und weit verbreiteter Infrastruktur sinnvoll und großflächig verfügbar machen zu können. Oft bilden die technischen Gegebenheiten oder die zwingende Benutzung von Kopfhörern und die damit zusammenhängende Ortsgebundenheit und akustische Abgrenzung die entscheidende Hürde für den Einsatz der binauralen Synthese und Wiedergabe. Smartphones werden häufig zur Telefonie mit Headset, als

Musik-Player oder als Plattform für Computerspiele benutzt, daher sind Kopfhörer dort oft ganz “natürlich” verfügbar und in Verwendung. Ortsgebundenheit ist bei mobilen Geräten ebenfalls natürlicherweise aufgehoben. In Verbindung mit der starken Verbreitung und der gestiegenen Rechenleistung macht dies das Smartphone zur beinahe idealen Plattform für den möglichen “alltäglichen” Einsatz von Binauralsynthese. Der Fokus der Implementation soll daher auf der Machbarkeit und der breiten Nutzung unter aktuell realen Standardbedingungen liegen. Zu diesen Bedingungen zählen unter anderem:

- Verwendung der offiziellen Android Distribution (keine Custom ROMs).
- Verwendung eines für den Stand der Technik repräsentativen Gerätes.
- Betrieb der Hard- und Software unter realen Bedingungen (Temperatur, Batterienutzung, andere Hintergrundprozesse, etc.).
- Verwendung eines Head-Trackers, welcher sich mobil/ortsunabhängig einsetzen lässt und klein und preiswert genug ist, um theoretisch als Produkt in Form einer Kopfhörer-Head-Tracker-Kombination für den Consumer-Markt realisierbar zu sein.

Für diese Implementation werden folgende Vorgaben bzw. Beschränkungen festgelegt:

- Die Binauralsynthese soll sich vorerst nur auf Klangquellen in der Horizontalebene erstrecken.
- Es werden keine zusätzlichen Filter zur Kopfhörerentzerrung eingesetzt.
- Die Anwendung soll auf die Synthese von ca. bis zu 5 parallelen Klangquellen ausgelegt sein.
- Die Audioverarbeitung ist vorerst auf eine feste Samplingrate beschränkt.

4.2. Head-Tracker⁵¹

Auf Grund der erforderlichen Mobilität des Head-Trackers fallen die auf dem Sender-Empfänger-Prinzip basierende Head-Tracking-Systeme, wie zB. der oft eingesetzte und mit einem künstlichen Magnetfeld arbeitende Polhemus Fastrak⁵²

⁵¹ Zugehöriges GitHub-Projekt: <https://github.com/ptrbrtz/razor-9dof-ahrs>

⁵² <http://polhemus.com/motion-tracking/all-trackers/fastrak/> (Abruf 21.01.2016)

als Option von vornherein weg. Dies gilt auch für visuelle oder andere auf Triangulation basierende Verfahren, da bei diesen immer eine “Gegenstelle” zum am Kopf befestigten Sender, Empfänger oder Marker erforderlich ist. Als Alternative bietet sich die Nutzung einer inertialen Messeinheit (engl. Inertial Measurement Unit, IMU) an, welche ortsunabhängig mit Hilfe von Inertialsensoren arbeitet.

4.2.1. Hardware

Als Hardware-Basis wurde das “Razor IMU” Modul von Sparkfun gewählt⁵³. Es besitzt neben einem Gyroskop und Accelerometer für Inertialmessungen auch ein Magnetometer zur Messung des Erdmagnetfeldes. Alle drei Sensoren besitzen jeweils drei Messachsen und sind in MEMS-Bauart (Micro-Electro-Mechanical System) gefertigt.

Abb. 4-1: Razor IMU Modul von SparkFun
(in der Produktversion 10736)⁵³

Weiterhin ist das Modul mit einem ATMEL AVR ATmega328 Mikrocontroller bestückt, welcher bei einer Taktfrequenz von 8 MHz bei 3,3 V arbeitet und die Sensordaten direkt auf dem Board lesen und verarbeiten kann. Der bereits vorhandene Spannungswandler akzeptiert Eingangsspannungen von 3,5 V bis

⁵³ <https://www.sparkfun.com/products/10736> (Abruf 21.01.2016)

⁵⁴ Abbildung: <https://www.sparkfun.com/products/10736> (Abruf 21.01.2016)

16 V. Über die nach außen geführten Pins für serielle Kommunikation und Stromversorgung lassen sich alle weiteren benötigten externen Komponenten anschließen.

Die weiteren benutzten Module sind das SparkFun “FTDI Basic Breakout - 3.3V”⁵⁵ für die serielle Kommunikation via USB (um Firmware vom Computer auf das Gerät zu laden) und das SparkFun “Bluetooth Mate Gold”⁵⁶ für die alternative serielle Kommunikation via Bluetooth (für die drahtlose Verbindung mit Android-Geräten).

Abb. 4-2: Razor AHRS Setup mit externen Komponenten

Von links nach rechts: LiPo Akku, LiPo Lader mit USB-Anschluss, Razor IMU, Bluetooth Mate

Die Stromversorgung findet entweder über die USB-Verbindung statt, oder wird im drahtlosen Fall von einem Lithium-Polymer-Akku übernommen. Zum Laden des Akkus mit 400 mAh Kapazität wird ein SparkFun “USB LiPoly Charger - Single Cell”⁵⁷ verwendet.

4.2.2. Firmware

4.2.2.1. AHRS

Durch den verwendeten ATMEL AVR Mikrocontroller ist die Razor IMU mit der Physical-Computing-Plattform “Arduino”⁵⁸ kompatibel. Da das Board bereits mit

⁵⁵ <https://www.sparkfun.com/products/9873> (Abruf 21.01.2016)

⁵⁶ <https://www.sparkfun.com/products/12580> (Abruf 21.01.2016)

⁵⁷ <https://www.sparkfun.com/products/retired/10161> (Abruf 21.01.2016)

⁵⁸ <https://www.arduino.cc/> (Abruf 20.03.2016)

einem entsprechenden Bootloader vorprogrammiert ist, können Programme mit Hilfe der Arduino-Software und des FTDI-Breakout-Boards ohne weitere Vorbereitungsschritte per USB auf die Razor IMU übertragen werden.

Der Kern der AHRS (Attitude Heading Reference System) Firmware wurde aus einem Open Source Projekt für eine ältere Version des Boards übernommen⁵⁹. Diese Firmware bedient sich eines Sensor-Fusion-Algorithmus namens DCM (Direction Cosine Matrix)⁶⁰, um aus den zusammengenommen 9 Messachsen der Razor IMU die Yaw-, Pitch und Roll-Winkel (zu deutsch Gier-, Nick- und Rollwinkel - zusammengefasst: Lagewinkel) zu bestimmen. Die Firmware arbeitet sowohl intern als auch nach außen mit einer Update-Rate von 50 Hz.

Das Gyroskop bildet die Hauptinformationsquelle, um Lageänderungen schnell zu erkennen. Sensoren in diesem Preissegment besitzen jedoch eine nicht zu unterschätzende Menge an Rauschen, was bei ausschließlicher Auswertung der Gyroskopdaten zu "Drift" führen kann - einer scheinbar konstanten Lageänderung, die aber nur durch Falschmessungen des Gyroskops verursacht wird. Die Aufgabe des Magnetometers und des Accelerometers ist, dieses Driften zu verhindern. Indem das mit dem Magnetometer gemessene Erdmagnetfeld als absolute Referenz für den magnetischen Norden und die mit dem Accelerometer gemessene Erdgravitation als absolute Referenz für die Oben-Unten-Richtung eingesetzt werden, lassen sich Fehler des Gyroskops korrigieren. Das Gyroskop ist also für die Reaktionsschnelligkeit verantwortlich, Accelerometer und Magnetometer dagegen für das konstante "Einnorden" und die Driftkorrektur. Neben dem Problem, dass die beiden letztgenannten Sensoren selbstverständlich auch Messfehlern unterliegen, gibt es noch zwei weitere Schwierigkeiten.

Das Accelerometer misst nicht nur die Gravitation, sondern wie der Name schon sagt, auch andere von außen auf es einwirkende Beschleunigungen. Wird die IMU zB. aus einer ruhenden Position von einem Ort an einen anderen bewegt, treten durch das Überführen aus dem ruhenden in den bewegten Zustand Beschleunigungen auf, welche sich zur gemessenen Gravitation addieren. Aus Sicht des Sensors ist Gravitation und Beschleunigung nicht zu unterscheiden, so dass es zu Fehlinterpretationen der Oben-Unten-Richtung kommen kann⁶¹. Der

⁵⁹ <https://code.google.com/p/sf9domahrs/> (Abruf 21.01.2016)

⁶⁰ Premerlani, *Direction Cosine Matrix IMU: Theory* (2009)

⁶¹ Premerlani, *Direction Cosine Matrix IMU: Theory* (2009)

DCM Algorithmus hat in der vorliegenden Form keine Mittel, dies zu kompensieren. Da im Falle des Head-Trackings unter normalen Bedingungen jedoch keine großen anhaltenden Beschleunigungen des Kopfes, sondern hauptsächlich Rotationen auftreten, ist dies größtenteils tolerierbar.

Das zweite Problem ist, dass auch das Magnetometer anfällig für Störungen von außen ist, welche zB. durch Magnete, ferromagnetische Gegenstände oder elektronische Geräte entstehen, die das Erdmagnetfeld überlagern oder verzerren. Auch diese Störungen kann der DCM Algorithmus in der vorliegenden Form nicht kompensieren. Da diese Fehlmessungen nicht nur kurzzeitig auftreten, - wie es beim Accelerometer für kurzzeitige Beschleunigungen der Fall ist - sondern meist permanent oder zumindest langanhaltend sind, haben sie einen weitaus gravierenderen Einfluss auf die Präzision des AHRS. Einige dieser Störungen lassen sich jedoch durch Kalibrierung des Magnetometers kompensieren.

Der ursprüngliche Code wurde in vielen Punkten angepasst und erweitert und um Funktionen wie zB. binäre Ausgabemodi und schnelle Startzeiten ergänzt. Die aus den oben genannten Gründen wichtigste Erweiterung ist jedoch die Kalibrierung der Sensoren, welche im folgenden Abschnitt genauer beschrieben werden soll.

4.2.2.2. Sensor-Kalibrierung

Die Sensor-Kalibrierung wurde so implementiert, dass das Razor AHRS über das serielle Interface durch das Senden von Steuernachrichten in einen speziellen Kalibrierungs-Modus versetzt wird. Der Nutzer muss das AHRS dann in festgelegte räumliche Lagen bringen und die in diesen Lagen gemessenen Werte der einzelnen Achsen der Sensoren notieren und in den Code der Firmware übertragen. Zur Compile-Zeit werden aus diesen Parametern mittels Makros Konstanten errechnet, um mit diesen dann während der Laufzeit Messfehler der jeweiligen Sensorachsen kompensieren.

Accelerometer

Im Falle des Accelerometers werden Null-Offset- und Skalierungsfehler der einzelnen Achsen kompensiert⁶². Die Erdgravitation wird in positiver und negativer Richtung auf allen drei Achsen gemessen, indem das AHRS in die

⁶² Dong u.a., *A low-cost motion tracker and its error analysis (2008)*

entsprechenden Lagen versetzt wird. Die in die Firmware übertragen gemessenen Werte haben die folgende Form:

```
#define ACCEL_X_MIN ((float) -277)
#define ACCEL_X_MAX ((float) 264)
#define ACCEL_Y_MIN ((float) -256)
#define ACCEL_Y_MAX ((float) 278)
#define ACCEL_Z_MIN ((float) -299)
#define ACCEL_Z_MAX ((float) 235)
```

Daraus werden die Korrekturwerte am Beispiel der X-Achse wie folgt berechnet, wobei die Konstante GRAVITY den erwarteten Messwert des Accelerometers für die Beschleunigung von 1g repräsentiert⁶³:

```
#define ACCEL_X_OFFSET ((ACCEL_X_MIN + ACCEL_X_MAX) / 2.0f)
#define ACCEL_X_SCALE (GRAVITY / (ACCEL_X_MAX - ACCEL_X_OFFSET))
```

Gyroskop

Das Gyroskop wird im Bezug auf Null-Offsets kalibriert. Dazu werden über mehrere Sekunden Messwerte in Ruhelage gesammelt - also während das AHRS nicht bewegt wird und ein offset- und rauschfreies Gyroskop Null auf allen Achsen messen würde. Aus den gemessenen Werten wird für die jeweiligen Achsen der Mittelwert gebildet und als somit rauschunabhängiger Offset in die Firmware übertragen.

Magnetometer

Für das Magnetometer wurde zuerst ein ähnlicher Ansatz wie für das Accelerometer verfolgt, wobei die Achsen jedoch entlang der Linien des Erdmagnetfeldes ausgerichtet werden müssen, um die positiven und negativen Messwerte der einzelnen Achsen zu bestimmen und daraus Null-Offset- und Skalierungsfehler zu berechnen.

Bei dem Einsatz im Hauptanwendungsfall - als Head-Tracker in Kombination mit Kopfhörern - stellte sich jedoch heraus, dass die Magnetfeldstörungen einiger Kopfhörer zu groß waren, um eine normale Funktion des Head-Trackers zu gewährleisten. Kopfhörer enthalten meist hart- und weichmagnetische Materialien

⁶³ Analog Devices Inc., *ADXL345 Datasheet*

als Bestandteil der Schallwandler und unter Umständen auch in anderen Bauteilen.

Abb. 4-3: Razor AHRS Test-Setup auf einem Kopfhörer

Hart- und weichmagnetische Materialien in den Hörkapseln verzerren das Erdmagnetfeld und verfälschen so die Messungen des Magnetometers.

Der Vorteil bei dieser Art des Setups ist jedoch, dass AHRS und Kopfhörer sich in einem gemeinsamen Koordinatensystem befinden und ihre Position und Lage zueinander über die Zeit nicht verändern. Dadurch bleibt der Einfluss der magnetischen Materialien des Kopfhörers konstant und lässt sich durch einmalige Kalibrierung eliminieren.

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von magnetischen Störungen (beide Betrachtungen sind jedoch nur für den vorliegenden Fall gültig, in dem sich Sensor und Störquelle in einem gemeinsamen Koordinatensystem befinden)⁶⁴. Die Störung durch hartmagnetische Materialien, wie zB. Dauermagnete, ist unabhängig von deren Lagewinkel zum Erdmagnetfeld und macht sich in den Messungen als konstanter Offset bemerkbar, da das gemessene Feld mit einem sich nicht veränderndem Feld des hartmagnetischen Materials überlagert ist. Weichmagnetische Materialien wie zB. Nickel dagegen erzeugen selbst kein Magnetfeld, sondern verändern das Erdmagnetfeld in Abhängigkeit ihres Lagewinkels zu diesem. Dies bedeutet, dass sich der Einfluss von

⁶⁴ Renaudin u.a., *Complete triaxis magnetometer calibration in the magnetic domain* (2010)

weichmagnetischen Materialien als lageabhängige Skalierung in den Messungen bemerkbar macht⁶⁵.

Die hier verwendete Methode, beide Störungen durch Kalibrierung zu beheben, verfolgt den Ansatz, dass die Messpunkte der drei Achsen eines Magnetometers stets auf der Oberfläche einer Kugel liegen, sofern das Erdmagnetfeld und die

Abb. 4-4: Kalibrierung einer hartmagnetischen Störung
Translation in den Koordinatenursprung.

Links: Ausgangsmesspunkte (rot) und Least-Squares-Fit eines Ellipsoids (grün). Rechts: Ausgangsmesspunkte (rot) und transformierte Messpunkte nach Anwenden der Kalibrierung.

Abb. 4-5: Kalibrierung einer weichmagnetischen Störung
Überführung eines Ellipsoids in einer Kugel.

Links: Ausgangsmesspunkte (rot) und Least-Squares-Fit eines Ellipsoids (grün). Rechts: Ausgangsmesspunkte (rot) und transformierte Messpunkte nach Anwenden der Kalibrierung.

⁶⁵ Foster, Elkaim, *Extension of a two-step calibration methodology to include nonorthogonal sensor axes* (2008)

Sensoren keinen Störungen ausgesetzt sind. Die oben genannten Störungen lassen sich dann als Deformierung dieser Kugel zu einem Ellipsoid und als Verschiebung aus dem Koordinatenursprung modellieren. Die zuvor genannten Null-Offset- und Skalierungsfehler werden mit dieser Methode ebenfalls abgedeckt, da sie im Prinzip Spezialfälle der hart- und weichmagnetischen Störungen darstellen⁶⁶.

In der Praxis wird in diesem Fall zu einer Schar realer Messpunkte mittels einer Least-Squares-Methode zuerst ein möglichst passender Ellipsoid ermittelt. Daraus können die Parameter bestimmt werden, welche den Ellipsoid in eine Kugel im Koordinatenursprung überführen. Diese Werte werden dann in die Firmware übertragen und zur Laufzeit für die Korrektur der Messungen benutzt.

Auf diese Weise lässt sich das AHRS auf einen bestimmten Kopfhörer kalibrieren. Die folgende Abbildung zeigt die Notwendigkeit und Effektivität der Magnetometer-Kalibrierung. Die Messungen wurden auf einer Plattform vorgenommen, welche durch einen Schrittmotor mit einer Präzision von weniger als 1° gedreht wurde. Die Einzelmessungen wurden jeweils im bewegungslosen Zustand erfasst, indem zwischen jedem Rotationsschritt und der nachfolgenden Messung eine Pause von einigen Sekunden eingehalten wurde.

Abb. 4-6: Vergleich der Präzision der Messung des Yaw-Winkels mit und ohne Magnetometer-Kalibrierung auf Kopfhörer (AKG K601)

Messungen (links) und deren Fehler (rechts): normale Kalibrierung in normaler Umgebung (blau), normale Kalibrierung mit Kopfhörmagnetfeld (grün) und Kopfhörerkalibrierung mit Kopfhörmagnetfeld (rot).

⁶⁶ Renaudin u.a., *Complete triaxis magnetometer calibration in the magnetic domain* (2010)

4.2.3. Android Library

Es wurde eine Android Library zum einfachen asynchronen Verbinden und Empfangen der Daten über Bluetooth mit dem SPP (engl. Serial Port Profile, die Simulation einer seriellen Kommunikation über Bluetooth) implementiert. Der normale Anwendungsfall sieht vor, dass die nutzende Anwendung ein Java Listener-Interface implementiert, an welches eintreffende Daten und Benachrichtigungen über Verbindungsstatus und auftretende Fehler von der Library weitergeleitet werden. Des Weiteren instantiiert die Anwendung ein Library-Objekt - und zwar aus dem Thread heraus, in welchem die Listener-Callbacks empfangen werden sollen - mit dessen Hilfe Verbindungen aufgebaut und getrennt werden.

Das Aufbauen und Trennen der Bluetoothverbindung, sowie das Lesen der Daten findet intern in einem eigenen Thread statt, so dass sich von außen alle Methoden-Aufrufe auf dem Library-Objekt nicht-blockierend verhalten. Das Verschieben der empfangenen und aufbereiteten Daten in den Client-Thread der Anwendung geschieht mittels eines Android-Handler-Objektes, an welches die Library die Daten aus ihrem Haupt-Thread sendet und im Client-Thread selbst wieder empfängt. Das asynchrone Versenden und Empfangen von Handler-Nachrichten zwischen den Threads an sich wird dann von Android übernommen. Sind die Daten im Handler des Client-Threads angekommen, ruft die Library von dort die Listener-Methoden der Anwendung auf. Im Vergleich zum direkten Aufruf der Methoden aus dem Library-Thread hat dies den Vorteil, dass der Client die Daten in "seinem" Thread verarbeiten kann und sich somit nicht um ansonsten auftretende Nebenläufigkeiten kümmern muss. Des Weiteren wird auch der Library-Thread nicht blockiert, falls der Client ungewöhnlich zeitaufwändigen Code in den Listener-Methoden ausführt.

Eine weitere Besonderheit besteht in der Verwendung von "Object Pools". Da zB. für das Senden eines Updates von Yaw/Pitch/Roll-Daten über den Handler jedes mal ein float-Array-Objekt erzeugt werden müsste, würden sich bei der Updaterate von 50 Hz schnell viele Garbage-Objekte anhäufen. Da es jedoch vermieden werden sollte, den Garbage-Collector zu sehr zu "füttern", wurde eine generische ObjectPool-Klasse implementiert, welche effizient arbeitet und mit Nebenläufigkeit umgehen kann. Ein Objekt-Pool für obiges Yaw/Pitch/Roll-Beispiel wird wie folgt instantiiert:

```
private ObjectPool<float[]> float3Pool = new ObjectPool<float[]>(
    new ObjectPool.ObjectFactory<float[]>() {
        @Override
        public float[] newObject() {
            return new float[3];
        }
    });
```

Objekte können dann aus dem Pool genommen und nach ihrer Benutzung wieder zurück gelegt werden. Neue Objekte werden nur bei Entnahmen aus einem leeren Pool erzeugt.

4.3. Android-Anwendung⁶⁷

Es wird zunächst ein simplifiziertes Schema des Datenflusses der Anwendung gegeben und dann überblicksartig aufgelistet, welche Dateien bzw. Klassen des Quellcodes welche Funktionalitäten enthalten und wo sie sich in die Anwendung eingliedern. Um die Übersicht abzurunden, werden anschließend das Benutzer-Interface und die Bedienung der Anwendung vorgestellt.

Im Anschluss daran wird detaillierter auf bestimmte Aspekte und Programmteile, wie zB. Audioszenen, HRIRs und die Audioverarbeitung eingegangen.

4.3.1. Grundstruktur der Implementation

4.3.1.1. Simplifiziertes Schema des Datenflusses

Abb. 4-7: Vereinfachtes Schema des Datenflusses in der Android-Anwendung

Die spielende Audioszene enthält fortlaufend Daten über die Kopforientierung des Hörers vom Head-Tracker und Daten über die Positionen der Klangquellen über die GUI. Daraus werden für jeden zu erzeugenden Audioausgabeblock der zu simulierende Einfallswinkel der Klangquellen errechnet und die entsprechenden

⁶⁷ Zugehöriges GitHub-Projekt: <https://github.com/ptrbrtz/android-dynamic-binaural-synthesis>

HRTFs (bereits transformierte HRIRs) ausgewählt. Der aktuelle Block aus der mit der Klangquelle assoziierten Audiodatei wird mit den ausgewählten HRTFs gefaltet, wodurch sich das binaurale Signal ergibt (ein Kanal pro Ohr).

Die gefalteten Signale aller Klangquellen werden addiert und gegebenenfalls wird die Samplingrate des resultierenden Mixes an die native Samplingrate des Gerätes angepasst. Der nun für die Ausgabe bereite Block wird in einen Ring-Buffer geschrieben, von wo aus er letztendlich an OpenSL ES und von dort weiter an den Low-Latency-Pfad des Android Audio-Systems übergeben wird. Nach dem dieser Pfad und die Audio-Hardware durchlaufen wurden, wird das Signal auf den Kopfhörern ausgegeben.

4.3.1.2. Überblick: Java Quellcode in `src/net/ptrbrtz/adbs/`

src/net/ptrbrtz/adbs/AudioFileBuffer.java

Die Klasse `AudioFileBuffer` liest Audiodaten blockweise im Hintergrund. Jede Instanz läuft in dabei in einem eigenen Thread, wodurch asynchrones und nicht-blockierendes Lesen der Daten gewährleistet wird. Einzig wenn Daten durch Scheduling-Engpässe des Systems auch während einer kompletten Audio-Periode noch nicht fertig im Hintergrund geladen werden konnten, blockiert das Anfordern des Blocks durch die Audio-Engine bis zum Abschließen des Einlesens.

src/net/ptrbrtz/adbs/AudioScene.java

Die Klasse `AudioScene` ist das Herzstück der Audioverarbeitung und der Verwaltung der geladenen Audioszene, deren Objekte und Daten sie enthält. Sie ist verantwortlich für das Berechnen der Parameter für die Audioausgabe, basierend auf den vom System und vom Nutzer vorgegebenen Werten (native Samplingrate und Ausgabeblockgröße des Geräts, Länge der geladenen Impulsantworten, etc.) und dient als Schnittstelle für das Initialisieren und Beenden der Audioausgabe und für das Manipulieren und Abfragen des Zustandes der Audioszene für andere Klassen.

Die Audio-Engine der Applikation befindet sich in der Subklasse `AudioScene.AudioThread` und übernimmt das eigentliche Rendering in einem separaten Thread, welcher von `AudioScene` gesteuert wird. Ein separater Thread wird benötigt, da der Haupt-Thread der Anwendung nicht blockiert oder überlastet

werden darf, um so reibungsloses Handling von GUI- und Systemereignissen zu gewährleisten. Der Grund, die Verwaltung und das Verarbeiten der Daten in einer einzigen Klasse unterzubringen, anstatt sie (wie üblich) zu trennen liegt darin, dass sie sehr eng verzahnt sind und durch Nebenläufigkeiten eine saubere Trennung schwer möglich ist, ohne die Echtzeittauglichkeit durch blockierende Operationen (wie zB. Java synchronized) zu gefährden.

Es gibt applikationsweit nur eine Instanz von `AudioScene`, welche beim Laden einer neuen Szene wiederverwendet wird. Auf diese Weise entstehen keine Garbage-Objekte, welche der Garbage-Collector einsammeln müsste. Aktivität des GC bedeutet Leistungseinbußen und in bestimmten Fällen das Anhalten der gesamten Anwendung für mehrere Millisekunden, was wiederum zu Audioaussetzern führen kann.

src/net/ptrbrtz/adbs/AudioSceneLoader.java

Die Klasse `AudioSceneLoader` ist für das Lesen einer Audioszenen-Beschreibungsdatei (.asd) zuständig und initialisiert dabei ein `AudioScene`-Objekt mit den entsprechenden Werten.

src/net/ptrbrtz/adbs/CustomSeekBar.java

Eine Erweiterung der Android GUI-Komponente `SeekBar`, welche hauptsächlich für eine andere optische Erscheinung der Komponente sorgt.

src/net/ptrbrtz/adbs/Entity.java

Basisklasse für die verschiedenen Elemente einer Audioszene.

src/net/ptrbrtz/adbs/ExponentialSeekBar.java

Eine Erweiterung der Android GUI-Komponente `SeekBar`, welche exponentielles Verhalten implementiert.

src/net/ptrbrtz/adbs/FirFilter.java

JNI-Kapselung der für die Faltung der Digitalsignale zuständigen nativen Funktionen.

src/net/ptrbrtz/adbs/GlobalData.java

Kapselung für globale Konstanten und Objekte, welche die Lebensspanne einer Android-Activity überdauern und auf welche von verschiedenen Activities aus zugegriffen wird.

src/net/ptrbrtz/adbs/HeadtrackerConnectActivity.java

Einstiegs-Activity der Applikation. Sie lädt die zuletzt benutzten HRIRs und stellt gegebenenfalls die Bluetoothverbindung zum Razor AHRS Head-Tracker her.

src/net/ptrbrtz/adbs/HrirLoaderTask.java

Übernimmt das Einlesen von HRIR-Daten aus einer Datei. Das Einlesen findet nebenläufig in einem eigenen Thread statt, um den Haupt-Thread beim Lesen größerer HRIR-Sätze nicht zu blockieren.

src/net/ptrbrtz/adbs/Listener.java

Von Entity abgeleitete Klasse, welche den Hörer in einer Audioszene repräsentiert.

src/net/ptrbrtz/adbs/NativeCPUInfo.java

Für das Benchmarking. JNI-Kapselung für eine Funktion, welche den CPU-Kern ermittelt, auf dem der aufrufende Thread läuft.

src/net/ptrbrtz/adbs/PlayActivity.java

Haupt-Activity der Applikation. Innerhalb dieser Activity findet die Darstellung und das Rendering der Audioszene statt. Ebenso das Ändern der für den Benutzer zugänglichen Audioeinstellungen und das Laden einer anderen Audioszene oder eines anderen HRIR-Satzes. Die Activity stößt regelmäßig das Neuzeichnen der grafischen Repräsentation der Audioszene in der SourcesView Klasse an und liest im Falle des aktivierten Head-Trackings bestimmte Sensordaten des Gerätes aus, damit die Darstellung der Szene die Orientierung des Bildschirms kompensieren kann.

src/net/ptrbrtz/adbs/RuntimeStatsBenchmark.java

Klasse zur einfachen Erhebung von Benchmarkdaten für Laufzeiten von Programmteilen, zB. Teilen der Audio-Engine. Bei längeren Tests werden numerisch stabile laufende Statistiken errechnet, anstatt mehrere zehntausend Werte zu speichern. Ausgewertet werden Real- und CPU-Zeit. Des Weiteren können Daten über den jeweils ausführenden CPU-Kern und seine aktuelle Taktfrequenz gesammelt werden.

src/net/ptrbrtz/adbs/SoundSource.java

Von Entity abgeleitete Klasse, welche eine Klangquelle in einer Audioszene repräsentiert.

src/net/ptrbrtz/adbs/SourcesView.java

Erweiterung der Android GUI-Komponente View, welche für die Darstellung der Audioszene und die Benutzerinteraktion mit ihr zuständig ist. Sie wird im GUI-Layout von PlayActivity verwendet.

src/net/ptrbrtz/adbs/SuperpoweredAudioIO.java

Herzstück der Audio-Ausgabe. Größtenteils JNI-Kapselung von nativen Funktionen welche für Resampling, zusätzliches Ring-Buffering und schließlich die Übergabe von Audioblöcken an die native Android Audioschnittstelle (OpenSL ES fast-path) zuständig sind. Das Superpowered SDK wurde benutzt, um das Resampling und die Interaktion mit OpenSL ES zu erleichtern.

src/net/ptrbrtz/adbs/TimedInterpolator.java

Hilfsklasse für das Erzeugen flüssiger Animationen, wie zB. dem Ein- und Auszoomen der grafischen Ansicht der Audioszene.

4.3.1.3. Überblick: Java Quellcode in src/net/ptrbrtz/adbs/android/utils/***src/net/ptrbrtz/adbs/android/utils/CPUInfo.java***

Enthält Methoden zum Auslesen diverser CPU-Parameter des Systems.

src/net/ptrbrtz/adbs/android/utils/DialogHelper.java

Hilfsklasse zum einfacheren Erzeugen von Android GUI-Dialogen.

src/net/ptrbrtz/adbs/android/utils/MathUtils.java

Enthält Hilfsmethoden für mathematische Berechnungen.

src/net/ptrbrtz/adbs/android/utils/ObjectPool.java

Generische Objekt-Pooling-Klasse für das einfache Erzeugen und Verwalten von wiederverwendbaren Java-Objekten. Vor allem die oft nicht vermeidbare Parameterübergabe in Arrays führt in Java häufig zur Erzeugung von Objekten mit

kurzer Lebensdauer, welche dann vom GC eingesammelt werden müssen und somit die Echtzeittauglichkeit der Anwendung einschränken.

Mit Hilfe dieser Klasse kann das Problem umgangen werden. Objekte werden aus dem Pool angefordert und nur bei Bedarf (leerer Pool) neu erzeugt. Nach ihrer Benutzung werden sie wieder in den Pool gegeben und können später wiederverwendet werden. Da ständig eine Referenz auch auf "unbenutzte" Objekte existiert, werden diese vom GC nicht eingesammelt.

src/net/ptrbrtz/adbs/android/Utils/StringHelper.java

Hilfsklasse, welche ebenfalls dazu dient, den GC zu umgehen. Die String-Manipulations-Methoden der Java API erzeugen pro Aufruf oft mehrere Garbage-Objekte. Diese Klasse umgeht dieses Verhalten für verschiedene Zahlen-zu-String-Umwandlungen.

src/net/ptrbrtz/adbs/android/Utils/WaveFileInfo.java

Liest und überprüft den Header einer WAV-Datei.

4.3.1.4. Überblick: Nativer C/C++ Quellcode in jni/

jni/Android.mk und jni/Application.mk

Android NDK Makefiles für das Kompilieren des nativen Codes zu Shared Libraries (.so-Dateien) und das Einbinden der C++ Standard Library (STL).

jni/kissfft_floatingpoint/kissfftFloatWrapper.cpp

Enthält den von FirFilter.java gekapselten Code für die Faltungsoperationen unter Benutzung der KISS FFT Bibliothek.

jni/nativeCPUInfo/nativeCPUInfo.cpp

Enthält den von NativeCPUInfo.java gekapselten Code zur Ermittlung des vom aufrufenden Thread benutzten CPU-Kerns.

jni/superpoweredAudioIO/BlockingByteBufferQueue.h

Enthält die Implementation einer nebenläufigen FIFO (first in, first out) Buffer-Queue mit beschränkter Kapazität, welche für das Ring-Buffering der

Audioausgabe benutzt wird. Sie ist auf das Szenario eines einzelnen produzierenden und eines einzelnen konsumierenden Threads ausgelegt.

Der Produzierende Thread wird beim Einfügen in eine volle Queue blockiert, bis der konsumierende Thread mindestens ein Element entnommen hat. Ebenso wird der konsumierende Thread bei der Entnahme aus einer leeren Queue blockiert, bis der produzierende Thread mindestens ein Element eingefügt hat.

jni/superpoweredAudioIO/superpoweredAudioIO.cpp

Enthält den von SuperpoweredAudioIO.java gekapselten Code für das Resampling, Ring-Buffering und für die Audioausgabe.

4.3.2. Benutzer-Interface und Bedienung

Startbildschirm

Einstiegspunkt der Anwendung mit der Möglichkeit, einen Razor AHRS Head-Tracker via Bluetooth zu verbinden.

Abb. 4-8: Startbildschirm

- 1) Bereich zum Auswählen des Bluetooth Head-Trackers. Alle mit dem Android-Gerät gekoppelten Bluetoothgeräte werden hier angezeigt.
- 2) Button für das Verbinden mit dem Head-Tracker und das Starten der Audioszene.
- 3) Button für das Starten der Audioszene, ohne Verbindung zum Head-Tracker herzustellen.
- 4) Button für das Zurücksetzen der Benutzereinstellungen der Anwendung auf die Standardwerte. Die Anwendung "erinnert" sich bei einem Neustart unter anderem an die zuletzt verwendete Audioszene, den zuletzt benutzten HRIR-Satz, den letztmalig ausgewählten Head-Tracker und die zuletzt aktiven Audioeinstellungen. Sollte es beim Wiederherstellen dieser Werte zu Problemen kommen, können sie hier leicht zurückgesetzt werden.

Falls Bluetooth auf dem Android-Gerät nicht aktiviert ist, wird statt der Liste der verbundenen Geräte ein Button zur Aktivierung angezeigt. 2) bleibt bis dahin deaktiviert.

Die zuletzt verwendeten HRIRs werden schon beim Initialisieren dieser Activity geladen, um später ein schnelles Starten der Audioszene zu gewährleisten.

Audioszenenansicht

Hauptansicht der Anwendung zum Hören und Manipulieren der geladenen Audioszene.

Abb. 4-9: Audioszenenansicht

- 1) Maßstabsanzeige der Szene.
- 2) Stummgeschaltete Klangquelle (leerer innerer Kreis).
- 3) Aktive Klangquelle (ausgefüllter innerer Kreis).
- 4) Position und Blickrichtung des Hörers.
- 5) Markierte Klangquelle (ausgefüllter äußerer Kreis).
- 6) Buttons zum Vergrößern/Verkleinern der Szenenansicht. Alternativ kann die Größe der Ansicht auch durch die für das Zoomen übliche Multitouch-Geste mit zwei Fingern geändert werden.
- 7) Button zum Aufrufen der Einstellungen.

Klangquellen können durch Ziehen bewegt werden. Durch aufeinander folgendes Antippen können mehrere Klangquellen markiert und gemeinsam bewegt werden. Doppeltes Antippen einer (oder mehrerer markierter) Quellen führt zum Stummschalten/Aktivieren dieser Quelle(n).

Durch einmaliges Antippen des Hintergrundes können alle Klangquellen gemeinsam markiert bzw. demarkiert werden. Durch doppeltes Antippen des Hintergrundes wird die Szene automatisch auf ein sinnvolles Maß vergrößert oder verkleinert, so dass alle in der Szene enthaltenen Klangquellen sichtbar sind.

Abb. 4-10: Einstellungen

Einstellungen

- 1) Button, um zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen.
- 2) Rewind-Button, um die Audioszene erneut von Anfang an abzuspielen.
- 3) Pause-Button, um das Abspielen der Szene anzuhalten. Verwandelt sich in "Play", um das Abspielen fortsetzen zu können.
- 4) Regler für die Szenenlautstärke. Dieser Wert korrespondiert mit dem volume-Attribut aus der .asd-Datei, welche die Szene beschreibt (s. Abschnitt "Audioszenen") und ist zum Verhindern des Übersteuerns der Audioausgabe gedacht. Für das Einstellen der Kopfhörerlautstärke sollten dagegen die Lautstärkereglern am Gerät genutzt werden.

Abb. 4-11: Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Einstellungen

- 1) Audioszene laden.
- 2) HRIR-Satz laden.
- 3) Audioeinstellungen ändern.
- 4) Infos und Hilfe.

Abb. 4-12: Audioszenen laden

Audioszenen laden

- 1) Auswahl der zu ladenden Szene. Beim Öffnen des Dialogs ist die aktuell geladene Szene selektiert.
- 2) Gewählte Szene laden oder abbrechen und aktuell spielende Szene beibehalten.

Abb. 4-13: HRIRs laden

HRIRs laden

- 1) Auswahl des zu ladenden HRIR-Satzes. Beim Öffnen des Dialogs ist der aktuell geladenen HRIR-Satz selektiert.
- 2) Gewählten HRIR-Satz laden oder abbrechen und aktuell geladenen HRIR-Satz beibehalten.

Audioeinstellungen

Abb. 4-14: Audioeinstellungen

- 1) Native Ausgabe-Blockgröße (mono/pro Kanal) und Samplingrate des Geräts/der installierten Android-version. Diese Werte sind durch Android fest vorgegeben und nicht veränderbar.
- 2) Für die interne Audioverarbeitung der Anwendung benutzte Samplingrate (im Moment nicht änderbar, aber theoretisch möglich) und Länge der aktuell benutzten HRIRs in Millisekunden.
- 3) Für die interne Audioverarbeitung der Anwendung benutzte Blocklänge (mono) in Millisekunden.
- 4) Größe des Ring-Buffers zwischen der Binauralsynthese und der Audioausgabe. Dieser ist notwendig um Aussetzer im Audiosignal zu vermeiden. Als Größe des Ring-Buffers können nur ganzzahlige Vielfache der nativen Ausgabe-Blockgröße gewählt werden.
- 5) Länge der Überlappung der generierten Audioblöcke. Die überlappend berechneten Bereiche werden für die Ausgabe überblendet, um Artefakte zu vermeiden, welche durch das Austauschen von HRIRs entstehen können. Höhere Werte klingen potentiell besser als niedrigere, gehen jedoch zu Lasten der Rechenleistung, da die Überlappung zur eigentlichen Blocklänge hinzu kommt.
- 6) Resultierende Blockgrößen in Samples (mono/pro Kanal). "Min. FFT Block Size" ist die sich aus den vorherigen Parametern ergebende Größe. "Resulting FFT Block Size" die tatsächlich benutzte Größe. Um effizient berechenbare FFT-Längen (bestehend aus kleinen Primfaktoren) zu erreichen, werden die Blöcke um einige Samples erweitert, welche letztendlich wieder verworfen werden.

Abb. 4-15: Infos und Hilfe

Infos und Hilfe

- 1) Kurzhinweise zur Benutzung / Manipulation von Audioszenen.
- 2) Informationen zur Anwendung.
- 3) Lizenz- und Credit-Informationen.

Allgemeines

Im Head-Tracking-Modus wird der interne Kompass des Gerätes benutzt, um Rotationen des Gerätes auszugleichen und die Anzeige der Audioszene in der physischen Welt verankert erscheinen zu lassen (s. dazu auch Abschnitt "Audioszenen"). Unter Umständen kann eine Kalibrierung des Kompasses notwendig sein, um eine korrekte Anzeige zu erhalten. Dazu empfiehlt es sich, bei Laufendem Betrieb das Gerät nacheinander mehrmals um jeweils eine der drei Achsen zu drehen. Siehe dazu auch die Google Support Website⁶⁸.

Die Anwendung ist für Geräte optimiert, welche explizit das Android "Low Latency Audio" Feature unterstützen. Auf Geräten, die dieses Feature nicht unterstützen erscheint eine Warnung beim Starten der Anwendung und das Verhalten ist undefiniert.

⁶⁸ <https://support.google.com/gmm/answer/6145351?hl=de> (Abruf 14.03.16)

4.3.3. Audioszenen

4.3.3.1. Audioszenenformat

Das zur Beschreibung von Audioszenen benutzte Format ist an das Audio Scene Description Format (ASDF)⁶⁹ des SoundScene Renderers (SSR)⁷⁰ angelehnt. Szenenbeschreibungen werden in XML verfasst und tragen die Dateiendung .asd. Auf diese Weise können Szenen leicht mit einem Texteditor erstellt oder bearbeitet werden.

Die Applikation versteht eine für die Beschreibung binauraler Audioszenen ausreichende und überschaubare Teilmenge der ASDF XML Schema Definition und ignoriert nicht unterstützte Attribute und Elemente. Somit ist eine weitreichende Kompatibilität mit SSR .asd Dateien gegeben.

Eine typische Szenenbeschreibung, welche alle unterstützen Elemente und Attribute enthält, sieht wie folgt aus:

```
01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
02 <asdf>
03   <scene_setup>
04     <volume>30</volume>
05     <sample_rate>44100</sample_rate>
06     <bits_per_sample>16</bits_per_sample>
07     <source name="Sine 400Hz" mute="false">
08       <file>Sine Test Audiofiles/Sine Test Tone 400Hz.wav</file>
09       <position y="1.0" x="-1.0"/>
10     </source>
11     <source name="Sine 410Hz" mute="true">
12       <file>Sine Test Audiofiles/Sine Test Tone 410Hz.wav</file>
13       <position y="-1.0" x="1.0"/>
14     </source>
15   </scene_setup>
16 </asdf>
```

Zeile 4: Die Art der volume-Angabe weicht vom SSR ASDF Format ab. Dort wird sie in dB angegeben, hier in Amplituden-Prozent.

Zeilen 5 und 6: Dies sind zusätzlich eingeführte optionale Elemente, welche sich auf die applikationsinterne Audioverarbeitung der Szene auswirken, indem sie die verwendete Samplingrate und Bittiefe für die Faltungsoperationen etc. festlegen. Im Moment werden nur 44100 Hz / 16 bit unterstützt. Bei Nichtangabe fällt die

⁶⁹ Geier, Spors, *ASDF: Audio Scene Description Format (2008)*

⁷⁰ Geier, Spors, *Spatial audio with the soundscape renderer (2012)*

Anwendung auf diese Standardwerte zurück. In Zukunft würden diese Werte vor allem zum Tragen kommen, wenn Audiodaten verschiedener Samplingrate und Bittiefe in einer Szene vermischt werden.

Zeilen 7 und 11: Das `mute`-Attribut ist optional und fällt bei Nichtangabe auf den Standardwert `true` zurück.

Zeilen 8 und 12: Die Pfade der Audiodateien werden relativ zum Ort der `.asd` Datei angegeben.

Zeilen 9 und 13: Die Koordinatenangaben beziehen sich auf rechtshändige kartesische Koordinaten in der Horizontalebene. Mehr dazu im folgenden Abschnitt.

4.3.3.2. Koordinatensysteme

Wie die Koordinaten einer Audioszene von der Anwendung interpretiert werden, hängt stark davon ab, ob das Head-Tracking aktiviert ist.

Abb. 4-16: Koordinatensystem-Konventionen bei deaktiviertem Head-Tracking
Koordinatensystem ist in Bildschirm/Gerät verankert

Ohne Head-Tracking ist die Szene im Bildschirm des Geräts verankert, wobei die x-Achse nach rechts und die y-Achse nach vorne/oben zeigt. Der Hörer befindet sich im Koordinatenursprung mit Blickrichtung 0° entlang der y-Achse. Position und Orientierung des Hörers sind fest. Die Darstellung und die Audioausgabe reagieren nicht auf Rotationen des Hörers oder des Gerätes.

Abb. 4-17: Koordinatensystem-Konventionen bei aktiviertem Head-Tracking
Koordinatensystem ist in physischer Welt verankert

Bei aktiviertem Head-Tracking dagegen sind Szene, Klangquellen und Hörer mit ihren Koordinaten in der physischen Welt verankert. Die x-Achse zeigt nach Osten und die y-Achse nach Norden. Als Referenz gilt dabei der durch das Gerät und den Head-Tracker gemessene magnetische Norden, lokale Deklinationen werden nicht korrigiert. Der Hörer befindet sich fest im Koordinatenursprung, sein Blickwinkel entspricht dem Kompasswinkel.

Beim Laden einer Audioszene hängen die initialen Positionen der Klangquellen im Bezug zum Hörer also auch von der initialen Orientierung des Hörers ab. Das

Gerät kann in diesem Modus beliebig gedreht werden, da die grafische Ansicht der Audioszene Rotationen in der Horizontalebene ausgleicht. Klangquellen bleiben im Bezug zum Hörer auditiv und visuell am gleichen “physischen Ort”.

4.3.3.3. Benutzerdefinierte Audioszenen

Die Anwendung beinhaltet mehrere vordefinierte Audioszenen, welche leicht verändert werden, oder als Vorlage für neue Szenen dienen können. Szenen müssen grundsätzlich im Verzeichnis

```
AndroidDynamicBinauralSynthesis/Scenes/
```

auf der SD-Karte des Gerätes abgelegt werden und werden dann automatisch von der Anwendung gefunden. Audiodateien können zur übersichtlicheren Organisation auch in Unterordnern abgelegt werden.

Im Moment werden ausschließlich 44100 Hz / 16 bit / linear PCM WAV-Dateien unterstützt. Die Dateien der verschiedenen Klangquellen einer Szene können unterschiedliche Längen haben und werden jeweils nahtlos geloopt.

Ein gutes Beispiel dafür ist zB. die “Sinus Test”-Szene, bei der kurze Ausschnitte aus reinen Sinustönen unterschiedlicher Frequenz so gewählt wurden, dass sich durch das nahtlose Loopen der Eindruck von zwei kontinuierlichen unendlich langen Tönen ergibt. In der “Khladv Unzigkr 27”-Szene haben die Geräuschcollagen der einzelnen Klangquellen ebenfalls unterschiedliche Längen, wodurch sich die Geräusche bei jedem Durchlauf gegeneinander verschieben, was organischer und interessanter wirkt, als ein synchroner Loop. Bei Szenen mit musikalischem Material - wie zB. der “Radarfilm - Housigedark”-Szene - ist es dagegen sinnvoll, dass alle Audiodateien die exakt gleiche Länge besitzen, damit die einzelnen Stimmen immer synchron zueinander bleiben.

Je nach dem, wie viele Klangquellen die Szene besitzt und wie diese angesteuert sind, sollte das `volume`-Attribut in der Szenenbeschreibung gesetzt werden, um Übersteuerung/Clipping zu vermeiden. Am einfachsten ist es, den optimalen Wert durch das Testen der Szene in der Anwendung herauszufinden. Der “Scene Mix Volume”-Regler in den Einstellungen korrespondiert mit dem `volume`-Attribut. Übersteuerung kann durch das parallele Abspielen mehrerer Quellen oder die Änderung der Entfernung der Quellen zum Hörer entstehen. Als

sinnvoll hat sich erwiesen, einen -6dB Limiter auf die Audiodateien anzuwenden, um Spitzen abzufangen, welche am ehesten zu Übersteuerungen führen.

4.3.4. HRIRs

4.3.4.1. HRIR-Format

HRIRs werden automatisch von der Anwendung gefunden und müssen sich in folgendem Verzeichnis befinden:

```
AndroidDynamicBinauralSynthesis/HRIRs/
```

Jeder HRIR-Satz liegt in einem eigenen Unterordner, dessen Name gleichzeitig den angezeigten Namen in der Anwendung bestimmt. Innerhalb des Ordners befindet sich eine Datei mit dem Namen HRIRs.dat, welche die binären HRIR-Daten enthält. Außerdem können in dem Ordner z.B. auch Lizenzinfos, Ursprungsdatensätze und Erzeugungsskripte mit abgelegt werden.

Eine HRIRs.dat-Datei selbst besteht aus HRIR-Paaren in 1° Schritten, wobei die Daten wie folgt hintereinander angeordnet sind:

- Koeffizienten HRIR 0° links
- Koeffizienten HRIR 0° rechts
- Koeffizienten HRIR 1° links
- Koeffizienten HRIR 1° rechts
- Koeffizienten HRIR 2° links
- Koeffizienten HRIR 2° rechts
- usw.
- ...

Die Zuordnung von Winkeln und Richtung im Bezug auf den Hörer ist per Konvention:

- 0° → Schallquelle vor dem Hörer
- 90° → Schallquelle links vom Hörer
- 180° → Schallquelle hinter dem Hörer
- 270° → Schallquelle rechts vom Hörer

Alle 720 HRIRs in einer Datei besitzen die gleiche Anzahl an Koeffizienten und jeder einzelne HRIR Koeffizient ist als Little-Endian 32-bit-Float abgelegt. Die

HRIR-Länge des Datensatzes lässt sich durch die Anwendung eindeutig anhand der Dateigröße bestimmen, weshalb auf einen zusätzlichen Dateihheader verzichtet wurde.

Bei den vorhandenen Standard-HRIRs der Anwendung wurden zudem die in allen Kanälen gleichermaßen vorkommenden führenden Nullen (bedingt durch Laufzeiten während der HRIR-Messungen) entfernt, außerdem wurde eine Normalisierung vorgenommen.

Die Normalisierung verfolgt das Ziel verschiedene HRIRs ähnlich laut klingen zu lassen. Mangels dem Autor bekannten erprobten Methoden, um dies zu erreichen, wurde ein empirisch-experimenteller Ansatz verfolgt, bei dem der gesamte HRIR-Satz mit einem Faktor skaliert wurde, welcher aus dem RMS-Wert (Quadratisches Mittel, engl. Root Mean Square) der Monosumme des gefalteten Binauralsignals eines rosa Rauschens aus der Richtung von 90° ermittelt wurde. Nach dem Überprüfen von verschiedenen Ansätzen (zB. auch nur ein Ohr, statt Monosumme; 0° statt 90°; Mittelwert über alle Winkel; RMS der Impulsantwort selbst; etc.) stellte sich dieser als zuverlässigster Ansatz mit guter Näherung heraus. Ein rosa Rauschen wurde als Testsignal gewählt, da es alle Frequenzen zu gleichen Teilen enthält.

4.3.4.2. Benutzerdefinierte HRIRs

HRIR-Sätze können leicht vom Benutzer zur Anwendung hinzugefügt werden, indem oben genannte Speicherorte und Konventionen eingehalten werden. Für die Standard-HRIRs der Anwendung liegen die Erzeugungs-Matlab-Skripte bei, welche adaptiert werden können. Höchstwahrscheinlich lassen sich die Skripte statt mit Matlab auch mit dem freien GNU Octave⁷¹ verwenden, was jedoch nicht explizit getestet wurde.

⁷¹ <http://www.gnu.org/software/octave/> (Abruf 13.03.2016)

4.3.5. Implementation der Audio-Engine

Vor allem bei der Implementation der Audio-Engine wurden parallel zum Implementationsprozess viele Tests über das Laufzeitverhalten und Korrektheit der Audioausgabe gemacht, deren Ergebnisse sich wiederum auf bestimmte Implementationsentscheidungen auswirkten. Der Übersichtlichkeit halber befinden sich die Beschreibungen und Ergebnisse der meisten für die finale Implementation relevanten Tests im nächsten Kapitel "Auswertung der Implementation". Hier sollen zuerst vor allem technische Details der Audio-Engine beschrieben werden. Testergebnisse werden nur vereinzelt angeführt, um bestimmte Sachverhalte zu verdeutlichen.

Die Audio-Engine generiert periodisch Blöcke konstanter Länge für die Audioausgabe. Ein einzelner Durchlauf zur Abarbeitung eines Blocks wird auch als Periode bezeichnet. Die Länge einer Periode der Audio-Engine muss nicht mit der Länge einer Periode des Android-Audio-Systems übereinstimmen - wie bereits beschrieben, gibt Android bei Verwendung des Low-Latency OpenSL ES Modus eine konkrete nicht änderbare Samplingrate und Buffergröße für die Ausgabe vor - die Länge einer Periode der Anwendung selbst ist jedoch durch den Benutzer konfigurierbar, und die Samplingrate ist im Moment auf 44100 Hz festgesetzt, was mit der nativen Samplingrate des Gerätes übereinstimmen kann, aber nicht muss.

Als Bindeglied zwischen den erzeugten Blöcken und der Android-Audioausgabe existiert ein Ring-Buffer, welcher von der Anwendung beschrieben und vom Audio-Callback des Systems gelesen wird. Die Audio-Engine kann nur Daten in den Buffer schreiben, wenn dieser nicht voll ist. Andernfalls blockiert das Schreiben so lange, bis das System Daten entnommen hat und dadurch Platz entstanden ist. Auf diese Weise entsteht eine Synchronisation zwischen dem Erzeugen und Ausgeben von Blöcken.

Die gesamte Verarbeitung von Audiodaten durch die Engine findet im 32-bit-Gleitkommaformat statt. Audiodaten aus Dateien werden beim Lesen in dieses Format konvertiert. Sobald ein Block gänzlich fertig berechnet wurde, werden die Daten für die Ausgabe in ein 16-bit-Integerformat gewandelt.

4.3.5.1. Crossfading

Um Artefakte zu vermeiden, welche in den erzeugten Binauralsignalen durch das Austauschen der HRIRs von einer Periode zur nächsten entstehen können, wird ein Crossfade auf die gefalteten Signalen im Zeitbereich angewendet.

Tendenziell sind die Periodenlängen auf Grund der beschränkten Echtzeit-Kapazitäten auf Android vergleichsweise groß und bewegen sich im Bereich von 5 ms oder mehr. Anstatt jeden Ausgangsblock doppelt zu berechnen - ein mal mit den HRIRs der vorherigen Periode und ein mal mit den HRIRs der aktuellen Periode - und einen Crossfade zwischen diesen Blöcken zu berechnen, wurde das Crossfading effizienter implementiert, indem sich die Ausgangsblöcke benachbarter Perioden überlappen und der Crossfade nur innerhalb der Überlappungen stattfindet. So werden insgesamt weniger Samples doppelt berechnet und es kann Rechenzeit eingespart werden. Aber selbst in dem Fall, dass die Überlappung die gleiche Länge wie der Ausgangsblock besitzt - also im Prinzip das gleiche Ergebnis erzielt wird, wie bei der oben beschriebenen naiveren Implementation - ist diese Art der Berechnung effizienter, denn auf

Abb. 4-18: Crossfading der Ausgangsblöcke

MIX x das addierte Signal aller gefalteter Klangquellen einer Periode, C x ist der Crossfade-Overlap. Die Zeit verläuft von links nach rechts, die Arbeitsschritte je Periode verlaufen von oben nach unten.

Grund des Logarithmus in der Zeitkomplexitätsklasse von (optimierten) FFTs ist die Berechnung einer FFT der Länge $2N$ weniger aufwändig, als die Berechnung von zwei FFTs der Länge N .

Die Länge der Überlappung ist justierbar und kann beliebige Werte annehmen - auch Längen größer als eine Periode sind möglich, wobei dann mehrere Crossfades in jedes Ausgangssample eingehen.

Abb. 4-19: Vergleich der Wellenformen mit und ohne Crossfading

Eine Klangquelle wurde sehr schnell von einer Seite des Hörers zur anderen bewegt, wodurch sich eine starke Pegeländerung und ein großer "Sprung" der HRIRs von einem Block zum nächsten ergibt.

Unten: Wellenform des linken Kanals ohne Crossfading - der Sprung an der Blockgrenze ist deutlich zu erkennen und zu hören. Oben: Wellenform des gleichen Kanals mit angewendetem Crossfading - der Übergang zwischen den Blockgrenzen ist weich.

Beide Signale wurden vor der Aufzeichnung D/A-A/D-gewandelt.

Ein weiterer Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass das Crossfading so auch Artefakte abfängt, welche ansonsten durch Entfernungsänderungen und die damit verbundene Pegeländerungen der Klangquellen entstehen können. Fade-Outs, welche dagegen zB. beim Stoppen oder Pausieren der Audioausgabe notwendig sind, um Knackser in der Ausgabe zu vermeiden, werden von der Engine gesondert behandelt.

Der Crossfade selbst ist sinusförmig. Die Faktoren werden einmalig vorberechnet und dann aus einem Lookup-Table gelesen.

4.3.5.2. Faltung

Anstatt einer direkten Ausführung der diskreten Faltungsoperation wird die schnelle Faltung mit Hilfe der schnellen Fourier-Transformation (FFT) und der schnellen inversen Fourier-Transformation (IFFT) ausgeführt. Zum Einsatz kommt die KISS FFT⁷² Bibliothek in einer Gleitkomma-Konfiguration, welche per NDK/JNI kompiliert und eingebunden wurde. KISS FFT ist in C geschrieben und optimiert, verfügt jedoch nicht über die Fähigkeit, von SIMD-Befehlssätzen wie zB. NEON Gebrauch zu machen.

Für die Faltung selbst müssen die beiden zu faltenden Signale mittels der FFT in den Frequenzbereich transformiert werden. Alle HRIRs werden anfangs ein mal transformiert und die resultierenden HRTFs werden zwischengespeichert und wiederverwendet, um Rechenzeit für wiederholte Faltungen mit der selben HRIR zu sparen. Vor der Transformation werden die HRIRs noch mit einer bestimmten Anzahl von Nullen "verlängert", um ihre Länge an die der später zu faltenden Audioblöcke anzugleichen. Die schnelle Faltung kann nur auf Signale gleicher Länge angewendet werden. Die Länge der zu faltenden Audioblöcke hängt von mehreren Faktoren ab und wird im nächsten Abschnitt genauer besprochen.

Die beiden komplex-zahligen Spektren werden paarweise multipliziert, anschließend wird das Ergebnis mittels der IFFT in den Zeitbereich zurücktransformiert.

Um Artefakte durch das blockweise Falten der kontinuierlichen Signale zu vermeiden, wurde das Overlap-Save-Verfahren (OLS) eingesetzt. Dabei werden vor den zu faltenden Block der aktuellen Periode noch die letzten $N-1$ Eingangssamples der vorherigen Periode(n) gesetzt und im Ergebnis der Faltung wieder verworfen (dabei ist N die Originallänge der HRIRs).

Eine weitere Besonderheit bei der Verwendung von (optimierten) FFTs ist, dass die Blocklänge einen großen Einfluss auf die Performance hat. Im großen und ganzen bedeutet eine größere Blocklänge auch längere Rechenzeit, aber es ist auch äußerst entscheidend, wie sich die Blocklänge faktorisieren lässt. Im Allgemeinen gelten Zweierpotenzen als am effizientesten, gefolgt von gemischten Faktorisierungen mit kleinen Primzahlen (2, 3, 5, 7)⁷³.

⁷² <https://sourceforge.net/projects/kissfft/> (Abruf 17.03.2016)

⁷³ Manolakis, Ingle, *Applied Digital Signal Processing: Theory and Practice* (2011)

Es wurden daher Laufzeittests mit der KISS FFT gemacht, um herauszufinden, ob es sich "lohnt", eine gegebene Blocklänge um ungenutzte Samples auf eine theoretisch effizientere Blocklänge zu erweitern, oder ob der Overhead der zu viel und "unnütz" berechneten Samples den Vorteil wieder aufwiegt.

Filterlänge (Samples)	Minimale FFT-Blockgröße (Samples)	Gewählte FFT-Blockgröße (Samples)	Faktorisierung	FFT Padding (ungenutzte Samples)	Mittlere Renderzeit (Echtzeit) pro Block (ms)	Mittlere Renderzeit (CPU-Zeit) pro Block (ms)
128	612	612	$2^2 \times 3^2 \times 17^1$	0	3,72	3,54
		640	$2^7 \times 5^1$	28	1,24	0,97
		648	$2^3 \times 3^4$	36	1,76	1,47
		768	$2^8 \times 3^1$	156	1,61	1,38
		1024	2^{10}	412	2,20	2,00
256	740	740	$2^2 \times 5^1 \times 37^1$	0	6,97	6,57
		768	$2^8 \times 3^1$	28	1,82	1,56
		800	$2^5 \times 5^2$	60	1,64	1,41
		864	$2^5 \times 3^3$	124	2,06	1,89
		1024	2^{10}	284	2,13	1,96
512	996	996	$2^2 \times 3^1 \times 83^1$	0	8,36	7,94
		1000	$2^3 \times 5^3$	4	2,04	1,86
		1024	2^{10}	28	2,17	2,01
		1152	$2^7 \times 3^2$	156	2,29	2,14
		1250	$2^1 \times 5^4$	254	2,25	2,08
		1280	$2^8 \times 5^1$	284	2,38	2,20
		1296	$2^4 \times 3^4$	300	2,88	2,71
1024	1508	1508	$2^2 \times 13^1 \times 29^1$	0	7,61	7,22
		1536	$2^9 \times 3^1$	28	2,57	2,45
		1600	$2^6 \times 5^2$	92	2,59	2,40
		1728	$2^6 \times 3^3$	220	3,25	3,09
		2048	2^{11}	540	2,99	2,83

Abb. 4-20: Vergleich der FFT-Laufzeiten bei verschiedenen Faktorisierungen der Blocklänge

Die Tests fanden unter folgenden Bedingungen statt:

- Periodenlänge P von 441 Samples (10 ms)
- Crossfadellänge C von 44 Samples (1 ms)
- Variable HRIR-Filterlänge F von 128 bis 1024 Samples

- Resultierende minimale FFT-Blockgröße in Samples: $P + C + F - 1$
- 4 aktive Klangquellen
- 20.000 Messungen = 200 s Messdauer
- Messung der Rechenzeit für das Rendering jeweils eines Ausgangsblocks

Wie sich zeigt, ist durch eine Erweiterung (Padding) der Blöcke um ungenutzte Samples eine signifikante Verringerung der Rechenzeit zu erreichen - in manchen Fällen sogar auf ein Viertel der ursprünglichen Zeit. Die nächst höhere Zweierpotenz ist nicht immer die beste Wahl, aber zu viele Primfaktoren größer als 2 wirken sich wiederum auch negativ aus. Eine exakte Vorhersage der geeignetsten Blocklänge ist auf Grund der vielen beitragenden Faktoren schwer möglich, die Audio-Engine benutzt daher folgende Heuristik, um eine zumindest annähernd optimale Länge zu bestimmen: Es wird die nächst größere (oder gleich große) Zahl zur minimalen Blocklänge gewählt, welche sich in beliebig viele 2en und maximal zwei 3en oder zwei 5en zerlegen lässt.

4.3.5.3. Datenfluss

Anhand des nachfolgenden Schemas soll erläutert werden, welche Arbeitsschritte die Audiodaten einer einzelnen Klangquelle in einer Periode durchlaufen.

Jede Periode läuft im Prinzip gleich ab. Benachbarte Perioden sind verknüpft - es werden jeweils gespeicherte Daten aus der jeweils vorherigen Periode benutzt, als auch Daten für die nachfolgende Periode gespeichert.

(2.1) Ausgangspunkt der zweiten Periode: Block mit Daten aus der mit der Klangquelle assoziierten Audiodatei. Die Daten wurden bereits während des Renderns des vorherigen Blocks in einem separaten Thread im Hintergrund geladen, damit zum jetzigen Zeitpunkt keine Wartezeiten durch Datei-I/O entsteht.

(2.2) Sichern von Overlap-Save- und Crossfade-Overlap-Daten für die folgende Periode.

(2.3) Voranstellen der Overlap-Blöcke. Overlap-Save für die FFT, und Crossfade-Overlap für das spätere Crossfading mit dem gespeicherten Block der vorherigen Periode. Anschließend wird eine Skalierung der Samples vorgenommen, welche durch die Entfernung der Quelle zum Hörer und die

Abb. 4-21: Schema der blockweisen Audioverarbeitung

Szenenlautstärke bestimmt wird. Die Entfernung wird mit $1/r^2$ modelliert.

(2.4) Evtl. Erweiterung des Blocks um ungenutzte Padding-Samples, um eine effizientere Ausführung der FFT zu ermöglichen.

(2.5) Resultierender FFT-Input Block.

(2.6) Faltung mit den durch Kopforientierung und Quellenposition bestimmten HRIRs für linkes und rechtes Ohr.

(2.7) Resultierender FFT-Output-Blöcke für linkes und rechtes Ohr.

(2.8) Nicht nutzbare Daten der FFT verwerfen. Dies sind die von der FFT "verbrauchten" Overlap-Samples am Anfang des Blocks und die nicht genutzten Padding-Samples am Ende des Blocks.

(2.9) Signal in den Mix-Buffer aller Klangquellen aufaddieren.

(2.10) Resultierender Mix - auch alle anderen Klangquellen wurden nun berechnet und aufaddiert.

(2.11) Crossfading mit dem Crossfade-Save Block der vorherigen Periode.

(2.12) Crossfade-Save Block für nächste Periode sichern.

(2.13) Resultierender Output-Block.

Danach wird der Block aus dem 32-bit-Gleitkommaformat in ein 16-bit-Integerformat gewandelt, wobei aus dem Integer-Wertebereich fallende Werte hart geclippt werden; d.h. ihnen werden die maximal bzw. minimal möglichen Integer-Werte zugewiesen. Würde dies nicht explizit passieren, würden die gerade aus dem Wertebereich fallenden Werte bei der Konvertierung am entgegengesetzten Ende des Bereichs wieder auftauchen ("wrap-around"), was extreme Verzerrungen zur Folge hätte. Durch das harte Clipping halten sich Verzerrungen bei gelegentlichen Übersteuerungen in Grenzen.

Abb 4-22: Vergleich der Wellenformen bei einfacher Übersteuerung und hartem Clipping

Oben: nicht übersteuertes Signal.

Mitte: übersteuertes Signal ohne Clipping.

Unten: übersteuertes Signal mit hartem Clipping.

Alle drei Signale wurden vor der Aufzeichnung D/A-A/D-gewandelt.

Im Anschluss wird der Block noch einem Resampling unterzogen (falls erforderlich) und in den Ring-Buffer geschrieben, um von dort an das Android-Audio-System übergeben zu werden.

4.3.5.4. Ring-Buffer

Die Implementation des Ring-Buffers ist genau genommen kein klassischer Ring-Buffer, sondern eine beschränkte FIFO-Buffer-Queue, d.h. im Ring befinden sich nicht die Daten selbst, sondern Pointer auf Audio-Buffer, welche alle die gleiche Größe besitzen. Da gänzlich nicht-blockierende Ringbuffer zwischen produzierenden und konsumierenden Threads für Echtzeit-Audioanwendungen zwar die bevorzugte Wahl, aber sehr kompliziert zu implementieren sind und dieses Thema den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte, wurde sich für eine blockierende Variante entschieden.

Die vorliegende Implementation hat gegenüber einem direkten Ring-Buffer den Vorteil, dass nur die relativ kurzen Code-Stellen zum Lesen bzw. Schreiben der Pointer durch einen Mutex geschützt werden müssen und das weitere Lesen bzw. Schreiben der Daten selbst frei von jeglicher Synchronisation zwischen den Threads passieren kann. Dadurch wird das sich gegenseitige Blockieren der

Threads auf ein Minimum reduziert (s. der folgende Abschnitt über "Nebenläufigkeit").

4.3.5.5. Nebenläufigkeit

Die Audio-Engine tut ihre Arbeit größtenteils in einem eigenen Thread mit der unter Android größtmöglich setzbaren Priorität und ist in der Kommunikation mit mehreren anderen Threads involviert:

- Der Android-UI-Thread, welcher durch die GUI Änderungen an der Audioszene oder den Audioeinstellungen durch den Benutzer erfasst und die Audio-Engine bei Bedarf startet und stoppt.
- Die AudioFileBuffer-Threads, welche im Hintergrund die Audiodaten der Klangquellen aus den entsprechenden Dateien laden.
- Der Thread, in dem der Android-Audio-Callback vom System aufgerufen wird.

Die Gefahr bei der Kommunikation von mehreren Threads in Echtzeit-Anwendungen liegt darin, dass sich die Threads durch ihre Synchronisation von Zeit zu Zeit gegenseitig so stark blockieren, dass sie ihre Aufgaben nicht schnell genug erledigen können. In diesem Fall wäre die nicht rechtzeitige Fertigstellung der Berechnung eines Audioblocks die Folge, was entweder einen Aussetzer in der Audioausgabe zur Folge hat, oder die Einführung zusätzlichen Sicherheits-Bufferings in der Audiopipeline erforderlich macht, was sich wiederum negativ auf die Gesamtlatenz auswirkt.

Ein besonderes Problem in diesem Fall ist die "Priority Inversion". Diese tritt auf, wenn ein Thread höherer Priorität blockiert wird, weil ein Thread niedriger Priorität eine gemeinsame Ressource belegt hat und diese nicht wie gewöhnlich freigeben kann, weil er von einem Thread mittlerer Priorität verdrängt wurde.

In anfänglichen Tests wurden tatsächlich Priority Inversions zwischen Audio- und UI-Thread festgestellt - zB. beim synchronisierten Lesen und Schreiben der Positionen der Klangquellen der Audioszene - und blockierten den Audio-Thread teilweise für 25 ms und mehr.

Es wurde daher nachfolgend versucht, so weit wie möglich auf die Benutzung von Mutexen (in C/C++) bzw. synchronized-Blöcken (in Java) im Audio-Thread zu verzichten, bzw. diese so kurz wie möglich zu halten (s. vorheriger Abschnitt). Wenn möglich, wurden statt dessen vor allem “atomare” Operationen wie das Lesen oder Schreiben einer Variable ohne weitere Abhängigkeiten für die Kommunikation in eine Richtung genutzt.

4.3.6. Auflistung der benutzten Soft- und Hardware

Betriebssysteme

- Entwicklungsumgebung: OS X 10.9.5
- Laufzeitumgebung: Android 5.1.1 (LMY48M)
(Kurz nach Beginn der Arbeit wurde das Update von Android 5.1.1 auf Android 6.0 für das Nexus 5 verfügbar. Um “Kinderkrankheiten” aus dem Weg zu gehen, wurde das Gerät jedoch auf dem Stand 5.1.1 belassen.)

Hardware

- Nexus 5 ⁷⁴
 - CPU: Qualcomm Snapdragon™ 800 (2,26GHz)
 - 2GB RAM
 - Bluetooth 4.0 LE
 - 2300 mAh Akku
- Razor AHRS 1.4.2
 - die genaue Komponentenübersicht befindet sich im Kapitel über die Implementation des Head-Trackers

IDE und Android Tools

- Eclipse 4.5.1 (Mars.1)
- Eclipse Java Development Tools 3.11.1

⁷⁴ <https://support.google.com/nexus/answer/6102470> (Abruf 10.03.2016)

- Android Development Tools (ADT) 23.0.7
- Android Native Development Tools 23.0.7
- Android DDMS 23.0.7
- Android SDK Tools 24.4.1
- Android SDK Platform Tools 23.0.1
- Android SDK Build Tools 23.0.1
- Native Development Kit (NDK) r10e

Als Entwicklungsumgebung wurde Eclipse gewählt, obwohl das neuere Android Studio schon verfügbar war und Eclipse ablösen sollte. Der Grund war die absehbare NDK-Lastigkeit des Projekts. In der Android-Dokumentation wurde die NDK-Unterstützung durch die neue IDE zu Beginn der Arbeit als experimentell bezeichnet^{75, 76} und die NDK-Setup-Anleitung⁷⁷ verwies ebenfalls noch auf Eclipse. Eine Portierung des Projekts nach Android Studio sollte jedoch möglich sein.

Verwendete Software-Bibliotheken

- KISS FFT 1.2.9
- Razor AHRS Android Lib 1.4.2
- Superpowered SDK 0.9.2

⁷⁵ <http://tools.android.com/tech-docs/new-build-system> (Abruf Oktober 2015)

⁷⁶ <http://tools.android.com/tech-docs/new-build-system/gradle-experimental> (Abruf Oktober 2015)

⁷⁷ <http://developer.android.com/ndk/guides/setup.html> (Abruf Oktober 2015)

5. Auswertung der Implementation

5.1. Test- und Benchmarking-Methoden

Für die Auswertung verschiedener Aspekte der Implementation wurden umfangreiche Test mit Hilfe verschiedener Werkzeuge durchgeführt. Die Test fanden teils parallel zum Implementationsprozess als Unterstützung zum Aufdecken und Lösen bestimmter Probleme statt, und teils im Nachhinein zur abschließenden Bewertung der Implementation.

Standardtestbedingungen

Um eine Vergleichbarkeit der Test zu gewährleisten, wurden folgende Standardbedingungen eingehalten, falls nicht explizit anders angegeben oder erforderlich:

- WiFi an und verbunden
- Bluetooth an und verbunden mit Head-Tracker
- NFC aus
- gekühlter Betrieb auf einer Kühlkomresse (außer für Thermal-Tests), um unvorhergesehene CPU-Drosselung durch die Thermal Engine zu vermeiden
- GPS an
- Flugmodus aus, Betrieb ohne SIM-Karte
- Bildschirm an, Bildschirmhelligkeit auf 50%, automatische Anpassung der Helligkeit aus
- Batterie voll geladen
- Kopfhörer angeschlossen
- System-Volume auf 50%
- keine anderen Benutzer-Anwendungen im Hintergrund
- USB-Verbindung zu ADB (Developermodus an, USB-Debugging an, aktive USB-Verbindung zum Computer)

- Audioeingabe, -ausgabe und -verarbeitung innerhalb der Anwendung bei 44,1 kHz
- Audioeingabe und -ausgabe im 16bit PCM Format, Audioverarbeitung im 32bit Gleitkommaformat
- Periodenlänge der Audioverarbeitung 5ms (entspricht 221 Samples)
- Crossfade-Overlap 5ms (entspricht 221 Samples)
- HRIR-Länge 256 Samples
- Audioszene mit 4 Klangquellen
- Resultierende FFT-Blocklänge von 768 Samples
- Native Ausgabe 240 Samples, 48 kHz (es fand also Resampling statt)
- Ringbuffer zwischen DSP und Ausgabe: 5 x native Blockgröße = 1200 Samples @ 48 kHz = 25 s
- keine Touch-Interaktion mit der GUI
- Head-Tracking aktiv
- Periodische Messungen beginnen erst nach einer "Aufwärmphase" von 10s
- Laufzeitmessungen fanden im normalen Programmablauf statt, nicht isoliert in extrahierten Schleifen - dadurch wurden auch reale Nebeneffekte mit einbezogen; so wirken sich zB. eventuelle Leerlaufzeiten beim "Warten" auf die nächste Audioperiode auf die System-Gesamtauslastung und damit auf das Scheduling und die CPU-Taktung aus
- Ausführen der Anwendung ohne aktiven Debugger

Messungen mit RuntimeStatsBenchmark

Zeit- und CPU-Zustandsmessungen wurden grundsätzlich mit der dafür geschriebenen RuntimeStatsBenchmark-Klasse gemacht. Die Messungen basieren auf dem Schema:

```
RuntimeStatsBenchmark bench = new RuntimeStatsBenchmark( ... );
```

```
// Periodisch aufgerufener Code:  
// ...  
bench.startTimer(); // timer starten  
// Zu messender Code...
```

```
bench.stopTimer(); // timer stoppen  
//...
```

Auf Android existieren diverse API-Methoden zum Feststellen der aktuellen Zeit. Die von `RuntimeStatsBenchmark` verwendeten Methoden mit der größtmöglichen Genauigkeit und Auflösung sind

```
java.lang.System.nanoTime()
```

für die monotone Echtzeit in Nanosekunden und

```
android.os.Debug.threadCpuTimeNanos()
```

für die tatsächliche Zeit in Nanosekunden, die ein Thread auf der CPU gelaufen ist. Beide Methoden geben zwar Nanosekunden zurück, garantieren jedoch keine Nanosekunden-Granularität der zurückgegebenen Zeiten und können sich in ihrer Arbeitsweise von `System` zu `System` unterscheiden. Auf dem getesteten System haben sie sich aber als verlässlich erwiesen.

Bei jedem Stoppen der Zeit werden die Statistiken über die bisher gesammelten Daten aktualisiert, dazu gehören: Minimum (MIN), Maximum (MAX), Mittelwert (AVG) und Standardabweichung (SD). Für die Berechnungen wurde ein numerisch stabiles Verfahren nach Knuth⁷⁸ verwendet. Auf diese Weise konnten Messungen über einen längeren Zeitraum stattfinden, ohne alle Einzelwerte über den gesamten Zeitraum zwischenspeichern zu müssen.

Für die genauere Auswertung oder die Erzeugung von Graphen ist es jedoch auch möglich, die Einzelwerte zu speichern. In diesem Fall können neben den Zeitmessungen selbst auch Daten über den Zustand der CPU gesammelt werden. Bei jedem Stoppen des Timers werden dann die Nummer des ausführenden Kerns, seine aktuelle Taktfrequenz und seine aktuell mögliche maximale Taktfrequenz für die spätere Auswertung erfasst. Sollte der Thread zwischen dem starten und stoppen des Timers von einem Kern auf einen anderen verschoben worden sein, oder sich in dieser Zeit andere CPU-Parameter geändert haben, wird in diesem Fall nur der letztere Zustand "erkannt", für die Auswertung machte dies jedoch nur einen geringen Unterschied, da die Werte meist über mehrere Messungen konstant bleiben.

Für das Ermitteln des aktiven Kerns wurde der Aufruf

⁷⁸ Knuth, *The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms* (1998)

```
syscall(__NR_getcpu, &cpu, NULL, NULL)
```

auf der nativen Seite verwendet. Für das Ermitteln der aktuellen aktiven und maximalen Kernfrequenz wurden die Linux-Systemdateien

```
/sys/devices/system/cpu/cpu#/cpufreq/scaling_cur_freq
/sys/devices/system/cpu/cpu#/cpufreq/scaling_max_freq
```

in Java ausgelesen, wobei # durch die Nummer des Kerns zu ersetzen ist. Da das wiederholte Öffnen und Schließen der Dateien pro Messung mit enormem Overhead und vielen Garbage-Objekten belastet war, wurden die Dateien während der gesamten Messdauer geöffnet gelassen, was um ca. Faktor 10 schneller war und weniger Garbage-Objekte produzierte.

Um die Richtigkeit der Zeitmessungen an sich zu überprüfen wurde folgender Test durchgeführt:

```
for (int i = 0; i < 20000; i++) {
    sleepBench.startTimer();
    android.os.SystemClock.sleep(100);
    sleepBench.stopTimer();
}
```

Das Ergebnis der 20.000 Messungen zeigt wie erwartet einen Mittelwert von rund 100 ms Echtzeit und 0 ms CPU-Zeit - beides mit einer Standardabweichung von ebenfalls annähernd 0 ms:

	Messung der CPU-Zeit	Messung der Echtzeit
AVG [ms]	0,091	100,166
SD [ms]	0,059	0,181

In den obigen Werten ist sowohl Overhead des Codes der RuntimeStatsBenchmark-Klasse, also auch der sleep()-Methode enthalten. Der isolierte Overhead von RuntimeStatsBenchmark wurde mit folgendem Code getestet, wobei zeroBench in den drei verschiedenen Modi betrieben wurde:

```
for (int i = 0; i < 20000; i++) {
    metaZeroBench.startTimer();
    zeroBench.startTimer();
    zeroBench.stopTimer();
    metaZeroBench.stopTimer();
}
```

Das Ergebnis zeigt vernachlässigbare Mittelwerte und Standardabweichungen im Nanosekundenbereich für die beiden Modi ohne Erhebung der CPU-Daten.

	Ergebnis der Null-Messung	Overhead der Nullmessung selbst (wenn Bestimmen von laufenden MIN, MAX, AVG, SD)	Overhead der Nullmessung selbst (wenn zusätzlich Speichern der Einzelwerte)	Overhead der Nullmessung selbst (wenn zusätzlich Abfragen und Speichern des CPU-Zustandes zu jedem Einzelwert)
AVG CPU-Zeit [ms]	0,004	0,010	0,012	0,721
SD CPU-Zeit [ms]	0,003	0,007	0,008	0,282

Für Messungen mit Erhebung der CPU-Daten ist der Overhead signifikant höher, weshalb davon abgesehen wurde, diesen Modus zu verwenden, wenn es nicht explizit um das Erheben von CPU-Daten ging.

Weiterhin wurde sicher gestellt, dass die Messungen in den ersten beiden Modi keine Garbage-Objekte produzierten. Im dritten Modus ließ es sich dagegen nicht gänzlich vermeiden.

Es kann so davon ausgegangen werden, dass der Vorgang des Messens an sich einen vernachlässigbaren Einfluss auf das Messergebnis hat, solange es sich um Messungen von ca. einer Millisekunde oder mehr handelt und keine CPU-Daten erhoben werden.

Messungen mit systrace

Ein weiteres wichtiges Werkzeug zur Analyse des zeitlichen Verhaltens der Anwendung ist das Python-basierte Android SDK Tool systrace⁷⁹, welches erlaubt, das Scheduling-Verhalten einzelner Threads der Anwendung und des Systems aufzuzeichnen und danach in einer GUI im Google Chrome Browser anzuzeigen. Es werden unter anderem Daten über Start-/Stopzeiten, Verteilung auf die CPU-Kerne und Gründe für Unterbrechungen (Leerlauf, Warten auf Mutex, Unterbrechung durch einen Thread höherer Priorität, etc.) der einzelnen Threads gesammelt.

Obwohl systrace via Android DDMS in Eclipse integriert ist, wurde es von der Kommandozeile aus benutzt, da die Integration aus vermuteten

⁷⁹ <http://developer.android.com/tools/help/systrace.html> (Abruf 16.03.2016)

Inkompatibilitätsgründen nicht funktionierte. Für das Aufzeichnen wurde der Aufruf

```
python systrace.py -t 10 -b 100000 audio sched freq idle load dalvik gfx
```

benutzt, wobei `-t 10` die Zeitdauer der Aufnahme in Sekunden angibt und variiert wurde. `-b 100000` war notwendig, um den internen Buffer von `systrace` zu vergrößern, welcher anscheinend nicht automatisch an die Zeitdauer angepasst wird - ohne diese Angabe brach die Aufnahme nach 5s ab. Die anderen Parameter geben an, welche systembezogenen Daten aufgezeichnet werden sollen. Sehr nützlich sind die `audio`-Daten welche neben Informationen über die Android-Audio-Threads auch den Füllstand der internen Buffer aufzeichnen. Laut Dokumentation ist für das Aufzeichnen der Threads einer Benutzeranwendung der Parameter `-a <package-name>` vorgesehen, welcher jedoch auch nicht wie angegeben funktionierte: die Aufzeichnung erfolgte nur, wenn keine zusätzlichen Systemdaten aufgenommen wurden - und selbst dann oft nur unvollständig mit oft fehlenden Threads. Durch Angabe des `dalvik`-Parameters ließen sich die Threads der Anwendung auf anderem Wege Aufzeichnen - aber auch hier waren oft mehrere Anläufe notwendig, bevor alle Threads durch `systrace` erfasst wurden. Insgesamt scheint `systrace` dem Autor ein sehr nützlich Tool zu sein, welches jedoch leider sehr fehlerbehaftet, inkonsistent und mangelhaft dokumentiert daher kommt.

Abb. 5-1: Beispielhafte systrace Ausgabe

Aufgenommene Daten in der GUI-Ansicht im Browser. Oben Übersicht über alle CPU-Kerne, darunter Audio-bezogene Daten, unten die Threads der Anwendung.

5.2. Korrektheit der Audioausgabe

Um Korrektheit der synthetisierten Signale und der Audioausgabe sowohl der Anwendung, als auch des Gerätes zu überprüfen, wurde die Ausgabe der Anwendung nebst der Kontrolle durch analytisches Hören auch mit der Ausgabe eines Matlab-Skriptes verglichen.

Dazu wurde in der Anwendung programmatisch ein fester Einfallswinkel für Klangquellen eingestellt und über die GUI eine einzelne Klangquelle in einer Audioszene aktiviert. Das analoge Ausgangssignal des Android-Gerätes wurde dann auf einem Computer wieder digitalisiert und aufgezeichnet.

In Matlab wurde zum Erzeugen der HRIRs der identische Code benutzt, welcher auch für die HRIRs der Anwendung verwendet wurde. Das zu faltende Digitalsignal der Klangquelle wurde ebenfalls aus einer identischen Datei gelesen. Das mit den gleichen HRIRs wie im obigen Fall mittels `conv()` gefaltete Signal wurde dann auf der Audiohardware des Computers ausgegeben und durch das Verbinden des analogen Ausgangs mit dem analogen Eingang aufgezeichnet.

Auf diese Art durchliefen die Signale zwar unterschiedliche D/A-Wandler, aber die selben A/D-Wandler, was für einen Vergleich als hinreichend ähnliche Signalkette angesehen werden kann.

Zum Vergleichen der Signale wurden die jeweils linken und rechten Kanäle in einem WAV-Editor in eine gemeinsame Datei kopiert, an einem eindeutigen Transienten samplegenau zueinander ausgerichtet und getrennt voneinander normalisiert. Die "übereinander liegenden" Wellenformen wurden dann sampleweise visuell über mehrere Blockgrenzen hinweg miteinander verglichen.

Die Gleichwertigkeit der Signale wurde in mehreren Tests überprüft und bestätigt. Es wurde jedoch auch festgestellt, dass die Signale kontinuierlich (nicht sprunghaft) über die Zeit auseinander laufen, was auf die unterschiedlichen internen Uhren der Audiohardware auf dem Android-Gerät und auf dem Computer zurückgeführt wurde. Die Verschiebung lag bei ca. 49 Samples in 20 Sekunden bei 44,1 kHz, was ca. 3,3 ms pro Minute entspricht.

Abb. 5-2: Visueller Vergleich der Wellenform der Binauralsignale
Oben: linker Kanal Matlab. Unten: linker Kanal Android-Anwendung.

5.3. Performance-Messungen

5.3.1. Realtime-Performance

5.3.1.1. Scheduling, CPU-Governor und GUI-Rendering

Da sich beim Messen der Laufzeiten einzelner Programmteile stets unerwartet hohen Maximalwerte bei ansonsten nah beieinander liegenden Minimal- und Mittelwerten zeigten und sich diese vereinzelt nicht vorhersehbaren Spitzen negativ auf die Echtzeit-Eigenschaften der Audio-Engine auswirkten, wurde dieser Sachverhalt mittels der `RuntimeStatsBenchmark`-Klasse und dem `systrace`-Tool genauer untersucht. Es wurden drei verschiedene Ursachen festgestellt. Die ersten beiden Ursachen sind auf das Task-Scheduling und dem CPU-Governor in Android zurückzuführen und werden im folgenden Abschnitt behandelt, die dritte Ursache hängt mit der GUI der Anwendung zusammen und wird danach beschrieben.

Task-Scheduling und CPU-Governor

Die folgende Abbildung zeigt RuntimeStatsBenchmark-Daten für einen 2,5 s (500 Blöcke á 5 ms) langen Ausschnitt des Renderings unter den Standardtestbedingungen mit zwei aktiven Klangquellen und einer HRIR-Länge von 8192 Samples - Bedingungen, die dem System auf Grund der langen HRIRs relativ viel Rechenleistung abverlangen. Die GUI der Anwendung wurde für diese Messung deaktiviert.

Der oberste Graph des Diagramms repräsentiert den ausführenden CPU-Kern der

Abb. 5-3: Benötigte Rechenzeiten für das Fertigstellen von Audioblöcken
Bei deaktivierter GUI der Anwendung

Berechnung jedes einzelnen Blocks und zeigt, dass der Rendering-Thread oft von einem Kern auf einen anderen und wieder zurück geschoben wurde.

Die maximal mögliche CPU-Frequenz (gelber Graph, beeinflusst durch die Thermal Engine) ist über die Zeit konstant, aber die tatsächliche Frequenz des aktiven Kerns (grüner Graph) schwankt. Es ist auffällig, dass die Frequenz meistens dann für die Dauer einiger Blöcke einbricht, wenn ein CPU-Kern-Wechsel stattfindet, und ansonsten den maximal möglichen Wert annimmt. Für jeden Einbruch ist zu erkennen, dass die Rechenzeit je Block (roter und violetter Graph) über die 5-ms-Frist für die Fertigstellung des Blocks ansteigt und es somit ohne Ausreichendes Zwischen-Buffering zu Aussetzern im ausgegebenen Signal kommen würde. Die Spitzen sind also auf ein zu träges Nachregeln der CPU-Kern-Frequenz durch den CPU-Governor beim Verschieben des Threads auf einen Kern niedrigerer Frequenz zurückzuführen.

Eindeutiger lässt sich dies anhand eines vergrößerten Ausschnitt des Diagramms und des korrespondierenden systrace-Mitschnitts erkennen.

Abb. 5-4: Performance-Einbruch durch zu langsam reagierenden CPU-Governor Wechsel des Rendering-Threads auf einen anderen CPU-Kern niedrigerer Frequenz bei Block #80. Anpassung der Frequenz durch den CPU-Governor erst bei Block #86. Dadurch mehrere nicht rechtzeitig fertig berechnete Blöcke.

Abb. 5-5: Korrespondierender systrace-Mitschnitt für den CPU-Kern-Wechsel bei Block #80 Wechsel des Rendering-Threads (dunkelblaue Kästchen) von CPU-Kern 0 zu CPU-Kern 1. Die Frequenz von CPU-Kern 1 ist niedriger und wird zu spät hochgeregelt (grau-grüner Balken "Clock Frequency" unter "CPU 1").

In beiden Diagrammen sind weiterhin Laufzeitspitzen zu erkennen, welche unabhängig von der CPU-Frequenz auftraten. Ein Beispiel dafür ist Block #96. Da sich bei diesen Spitzen nur die benötigte Echtzeit, nicht aber die CPU-Zeit erhöht, bedeutet dies, dass der Rendering-Thread zwar mit voller CPU-Frequenz arbeiten konnte, aber zu wenig auf der CPU gelaufen ist. Dies deutet auf ein Scheduling-Engpass hin. Der korrespondierende systrace-Mitschnitt belegt dies:

Abb. 5-6: Korrespondierender systrace-Mitschnitt für den zu langsam berechneten Block #96 Verdrängung des Rendering-Threads (dunkelblaue Kästchen) auf CPU-Kern 1 durch Android System-Threads.

Zuerst entsteht ein Engpass von Android System-Threads auf Kern 0, woraufhin einige der Threads auch auf Kern 1 verlagert werden und den Rendering-Thread verdrängen. Da es programmiertechnisch nicht möglich ist, dem Rendering-Thread eine höhere Priorität zu geben, kommt es immer wieder zu solchen Situationen - im "worst case" fallen das Scheduling-Problem und das CPU-Governor-Problem zusammen, wie zB. bei Block #440 zu sehen ist.

In obigem systrace-Mitschnitt ist auch zu erkennen, dass nur zwei der vier CPU-Kerne aktiv sind. Der Android Scheduler hätte also die Möglichkeit, den Engpass zu vermeiden, indem er freie Ressourcen nutzt einen weiteren Kern aktiviert, aber auch er reagiert - wie auch der CPU-Governor - zwar energiesparsam, aber für eine Echtzeitanwendung zu träge.

GUI-Rendering

Wird bei den Messungen das Rendering der GUI aktiviert, so bewirkt dies eine zusätzliche Verlangsamung in der Berechnung bestimmte Blöcke. Das folgende Diagramm wurde mit aktiver GUI, aber ansonsten unter den gleichen Bedingungen, wie das Diagramm aus dem vorherigen Abschnitt erzeugt.

Abb. 5-7: Steigende Rechenzeiten bei parallelem Rendering eines GUI-Frames

Zusätzlich zu den bereits bekannten Spitzen sind nun auch kleinere, fast periodisch auftretende Spitzen zu erkennen, welche jedoch weder durch CPU-Frequenzschwankungen (grüner Graph), noch durch Scheduling-Probleme bedingt sind (denn CPU-Zeit und Echtzeit erhöhen sich gemeinsam) - im zugehörigen systrace-Mitschnitt wird dies ebenfalls deutlich.

Abb. 5-8: Korrespondierender systrace-Mitschnitt zu den Blöcken ca. #240 bis #280
Rendering-Thread (blau-grüne Kästchen) auf CPU-Kern 1 und GUI-Thread (Kästchen in violett)
auf Kern 0.

Die Spitzen korrelieren jedoch eindeutig mit dem Zeichnen der GUI: die Frequenz ihres Auftretens entspricht und ändert sich mit der Frame-Rate und durch das Weglassen des Zeichnens der GUI entfällt das Problem.

Es wurde ausgeschlossen, dass am Code der Anwendung selbst liegt, indem der Inhalt von allen von der Anwendung implementierten `onDraw()`-Callbacks auskommentiert wurde - also letztendlich nur noch Android-interner Code für das Zeichnen der GUI ausgeführt wurde, wobei das Problem weiterhin bestehen blieb.

Es ist nicht abschließend geklärt, was letztendlich die Ursache für dieses Phänomen ist, aber es wird vermutet, dass das Neuzeichnen der GUI viele Speicherzugriffe innerhalb von Android zur Folge hat, was vorübergehend auch zu vermehrten CPU-Cache-Misses und/oder Memory-Bus-Bandbreitenengpässen

im Audio-Engine-Thread führt (da dieser ebenfalls viele Speicherzugriffe durchführt) und dessen Ausführungszeit auf der CPU temporär erhöht. Von der weiteren Erforschung dieses Themas wurde abgesehen, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

5.3.1.2. Thermal Engine

Um das Verhalten der Thermal Engine zu untersuchen, wurden zwei Rendering-Szenarien mit unterschiedlicher CPU-Last und daraus resultierender unterschiedlicher hoher Wärmeentwicklung auf dem Gerät getestet.

Beide Tests wurden bei Zimmertemperatur und ohne zusätzlich Kühlung des Gerätes durchgeführt. Vor den Tests wurde das Gerät mindestens eine Stunde mit ausgeschaltetem Display in den Ruhemodus versetzt, um es komplett abkühlen zu lassen. Das Rendering der jeweiligen Szenarien wurde dann für 72 Minuten angeschaltet, nach weiteren 8 Minuten wieder eingeschaltet und nach weiteren 32 Minuten wieder ausgeschaltet. Drosselungen bzw. Erhöhungen der maximalen CPU-Frequenz werden von der Thermal Engine stets im Android-Log ausgegeben, welches über ADB gelesen werden kann. Anhand der in den Log-Nachrichten enthaltenen Zeitstempeln wurde der Verlauf der CPU-Drosselung im Anschluss an die Tests rekonstruiert.

Die anfangs ungedrosselte Taktfrequenz der CPU betrug 2,3 GHz. In Szenario A, mit der üblichen HRIR-Länge von 256 Samples und 8 parallelen Klangquellen, beginnt die Thermal Engine nach etwas mehr als 10 Minuten mit der Drosselung und erreicht nach ca. 35 Minuten den niedrigsten Punkt, mit einer Drosselung auf 1,2 GHz - es stand also fast nur noch die Hälfte der ursprünglichen Rechenleistung zur Verfügung. Durch das Ausschalten des Renderings verringerte sich die Drosselung innerhalb von 5 Minuten relativ schnell wieder auf den Minimalwert, setzte aber beim nächsten Anschalten auch wieder sehr schnell ein, da das Gerät nicht ausreichend Zeit zum Abkühlen hatte.

Abb. 5-9: Thermal Engine CPU-Drosselung - Szenario A

Test unter den Standardtestbedingungen, mit 8 aktiven Klangquellen und einem HRIR-Satz mit einer Länge von 256 Samples.

Abb. 5-10: Thermal Engine CPU-Drosselung - Szenario B

Test unter den Standardtestbedingungen, mit 8 aktiven Klangquellen und einem HRIR-Satz mit einer Länge von 2048 Samples.

In Szenario B wurde die HRIR-Länge auf 2048 Samples erhöht, was zB. eine geeignete Länge für die (mathematisch nicht ganz korrekte, aber dennoch plausibel klingende) "Pseudo"-Simulation von kleineren Räumen ist. Die erhöhte CPU-Last macht sich durch mehr Wärmeentwicklung bemerkbar, so dass die Thermal Engine die CPU bereits vor dem Ablauf von zehn Minuten auf den Tiefpunkt von 1,2 GHz drosselte. Während die Wiedergabe bei Szenario A auch bei maximaler Drosselung noch fehlerfrei funktionierte, war die Wiedergabe in diesem Fall bereits bei einer Drosselung auf 1,6 GHz durch Aussetzer wegen zu langsamer Berechnungen bis zur Unkenntlichkeit verzerrt.

Für den Fall ohne Drosselung und den Fall mit maximaler Drosselung wurde außerdem die mittlere benötigte Zeit zum Rendern eines Blocks gemessen:

Zeit zum Rendern eines Blocks	Szenario A ohne Drosselung (max. 2,3 GHz)	Szenario A mit Drosselung (max. 1,2 GHz)	Szenario B ohne Drosselung (max. 2,3 GHz)	Szenario B mit Drosselung (max. 1,2 GHz)
AVG CPU-Zeit [ms]	2,56	2,74	3,49	5,90
AVG Echtzeit [ms]	2,84	3,01	3,93	6,51

Es zeigt sich, dass sich die benötigten Zeiten für die beiden Fälle in Szenario A kaum unterscheiden, was darauf hindeutet, dass die CPU im Fall ohne Drosselung nicht ausgelastet war und die maximal mögliche Taktfrequenz also ohnehin durch den CPU-Governor reduziert wurde, um die Energieeffizienz des Systems zu erhöhen.

Für Szenario B wurden die Ressourcen jedoch benötigt und bereit gestellt, was bei Drosselung der CPU aber dazu führte, dass die benötigte Rechenzeit je Block drastisch anstieg und über die maximal zur Verfügung stehende Zeit der eingestellten Periodenlänge von 5 ms kletterte, was zu ständigen Aussetzern im Ausgangssignal führte.

5.3.2. Speicherauslastung und GC

Zur Bestimmung der Größe des durch die Anwendung verwendeten dynamischen Speichers (Heap) und möglicher sogenannter "Memory-Leaks" (ständiges Anwachsen des Heaps durch verwaiste Objekte) wurde zunächst die Android DDMS Heap-Analyse benutzt. Dieses Tool erfasst jedoch nur den vom GC verwalteten Heap der Java Virtual Machine (JVM) lässt den auf der nativen Seite allozierten Speicher außen vor. Da sich ein Teil der von der Audio-Engine verwendeten Buffer auf der nativen Seite befinden, geben die Werte also nur einen ungefähren Eindruck.

Unter den Standardtestbedingungen zeigte sich eine Java-Heap-Belegung von ca. 20 MB. Wurde statt des Standard-HRIR-Satzes mit einer Länge von 128 Samples ein Satz mit der Länge von 4096 Samples geladen, stieg die Auslastung auf ca. 31 MB an. Die Auslastung blieb über die Zeit konstant, Memory-Leaks wurden nicht festgestellt.

Weiterhin wurde der DDMS Allocation-Tracker benutzt und sicher gestellt, dass die im Implementationskapitel beschriebenen Strategien zur Vermeidung der Erzeugung kurzlebiger Objekte zur Verhinderung von Unterbrechungen durch den GC erfolgreich waren.

Es konnte bestätigt werden, dass im laufenden Betrieb während des Renderns einer Audioszene keine Objekte von der Anwendung selbst erzeugt werden. Jedoch führt jeder einzelne Aufruf der Android API Methode `BluetoothInputStream.read()` zur Erzeugung eines `byte[]`-Objektes mit der Größe von 16 Bytes, was auf mangelhafte Implementation auf Android-Seite zurückzuführen ist und nicht beeinflusst oder verhindert werden kann.

Unterbrechungen durch den GC konnten somit nicht vermieden, aber immerhin verringert werden. In einem Test über einen Zeitraum von vier Stunden wurde der GC vom System 20 mal aufgerufen und führte zu Programmunterbrechungen von minimal 0,1 ms bis maximal 5,9 ms je Aufruf.

5.3.3. Energieverbrauch

Der Energieverbrauch der Anwendung wurde für das spielen einer Audioszene mit drei aktiven Klangquellen, einem HRIR-Satz der Länge 256 und aktiviertem Head-Tracking gemessen. Dazu wurde die Anwendung konstant laufen gelassen und in 30-Minuten-Intervallen die Akku-Statistik aus den Android-Systemeinstellungen abgerufen.

An erster Stelle steht der Verbrauch des Bildschirms (welcher wie in den Standardtestbedingungen beschrieben, mit 50% Helligkeit und ohne automatische Anpassung betrieben wurde), gefolgt von der Anwendung selbst. Überraschend ist der enorme Verbrauch des "Mobilfunk-Standby" an dritter Stelle - trotz fehlender SIM-Karte im Gerät - welche auf die Notruffunktion zurückzuführen sein könnte und/oder ein Android-Bug darstellt. In Internetforen kursieren viele Benutzerberichte und wilde Spekulationen über ähnliche Probleme mit dem Energieverbrauch des "Mobilfunk-Standby", so dass darauf nicht weiter eingegangen wurde.

Ebenfalls überraschend ist der verschwindend geringe Verbrauch für die Bluetooth-Verbindung mit dem Head-Tracker. Der Head-Tracker selbst wurde über die gesamten 4,5 h ohne Probleme mit seinem 400 mAh-Akku betrieben.

Abb. 5-11: Energieverbrauch des Android-Gerätes beim Rendern einer Audioszene Standardtestbedingungen mit 3 aktiven Klangquellen.
Für die Auswertung der Anwendung irrelevante Hintergrundprozesse mit weniger als 5% Gesamtverbrauch wurden nicht dargestellt.

5.3.4. Benchmarks

Um herauszufinden, wie viele Klangquellen mit der Anwendung auf dem Test-Gerät maximal parallel synthetisiert werden können, wurden unter den Standardtestbedingungen Audioszenen mit unterschiedlicher Anzahl an Klangquellen gegen verschiedene HRIR-Längen getestet. Für jedes Szenario wurden 40.000 Messungen gemacht, was einer Testlänge von 200 s entsprach. Um exakt zu bestimmen, ob die Szene mit den entsprechenden Einstellungen fehlerfrei wiedergegeben werden konnte, wurde in die Tests eine zusätzliche Programmlogik integriert, welche Audioaussetzer mittels eines Zeitvergleiches der verstrichenen Gesamtzeit gegen die Länge des generierten synthetisierten Audiosignals erkennen und zählen konnte.

Die obere Zeitschranke, bis zu der ein Block fertig berechnet werden muss liegt theoretisch bei der Periodenlänge von 5 ms. Der verwendete Ring-Buffer von 25 ms Länge kann jedoch sporadisch auftretende Überschreitungen dieser Grenze abfangen. Treten zu viele dieser Überschreitungen in Folge auf, kann es passieren, dass auch der Ring-Buffer leer läuft. Der nächste Audio-Callback des Systems erhält keine Daten und wenn dann auch die internen Sicherheits-Buffer des Systems leer gelaufen sind, kommt es zu Aussetzern in der Audioausgabe.

Abb. 5-12: Durchschnittlich benötigte Zeit zum Rendern eines Blocks in Abhängigkeit von Klangquellenanzahl und HRIR-Länge

Szenarien, bei denen die mittlere Rechenzeit pro Block unter ca. 3,7 ms lag, konnten bei einer Größe des Ring-Buffers von 25 ms fehlerfrei wiedergegeben werden. Bei Erhöhung der Größe des Ring-Buffers auf 50 ms konnten auch die Szenarien mit mittleren Rechenzeiten zwischen 3,7 ms und 5 ms fehlerfrei wiedergegeben werden.

Wurde während der Messungen mit dem Touch-Screen interagiert, so stellte sich die Verbesserung auch ohne Vergrößerung des Ring-Buffers ein.

Da diese Schwankungen ständig auftreten (s. vorangegangener Abschnitt "Realtime-Performance") lag die tatsächliche Zeitschranke für die durchschnittliche Rechenzeit pro Block aber bei 3,7 ms. Für Szenarien mit höherer durchschnittlicher Rechenzeit kam es umso häufiger zu Aussetzern, je weiter sie diese Grenze überschritten.

Durch eine Vergrößerung des Ring-Buffers auf 50 ms konnten Engpässe besser abgefangen werden und auch für die vier Szenarien zwischen 3,7 ms und 5 ms funktionierte die Wiedergabe nun fehlerfrei - allerdings auf Kosten einer um 25 ms größeren Latenz.

Ein besonders interessantes Phänomen ist, das die Wiedergabe dieser vier Szenarien auch mit dem kleineren Ring-Buffer fehlerlos funktionierte, sobald eine Interaktion mit dem Touch-Screen begonnen wurde. Nach Aufgabe der Interaktion kehrte die Wiedergabe nach einigen Sekunden zu ihrer fehlerbehafteten Form

zurück. In der Tat ist dies ein Feature des CPU-Governors, welches in Android 4.1 eingeführt wurde⁸⁰, um temporär den Pfad der aggressiven Energieeinsparung zu verlassen und statt dessen vorübergehend die Reaktionsgeschwindigkeit auf Benutzerinteraktionen zu priorisieren.

5.4. Latenzmessungen

Es wurden die Output-Latenz der Anwendung (in Abhängigkeit des verwendeten Android-Geräts) und die System-Latenz (TSL) der gesamten Kette vom Head-Tracking bis zur Audioausgabe gemessen. Durch zusätzliche Messungen bestimmter Zeitpunkte konnten außerdem die Latenz des Razor AHRS Bluetooth-Head-Trackers und die durch das Verarbeiten der Head-Tracker-Daten in der Anwendung/Library entstehenden Teillatenzen bestimmt werden.

5.4.1. Output-Latenz

Messmethode

Es existieren bereits viele Messungen der minimalen Round-Trip-Latenzen auf verschiedenen Android-Geräten in Kombination mit den verschiedenen Android-Versionen^{81, 82}, aus diesen lassen sich jedoch keine minimalen Output-Latenzen ableiten, da die Latenzen für Ein- und Ausgabe nicht zwangsweise symmetrisch sind. Des Weiteren sind die minimalen Latenzen für den Renderer auf Grund der bereits beschriebenen Echtzeit-Probleme auf Android nicht erreichbar, denn es musste zusätzliches Buffering eingeführt werden, um eine fehlerfreie Ausgabe zu gewährleisten. Gemessen wurde also die Output-Latenz der Anwendung, nicht die minimale Output-Latenz des Android Audiosystems.

Im Vergleich zu sonst erforderlichen eher komplizierten Aufbauten⁸³ oder dem Verwenden von in sich schon mit hoher unbekannter Latenz behafteten

⁸⁰ <http://developer.android.com/about/versions/jelly-bean.html> (Abruf 19.03.2016)

⁸¹ https://source.android.com/devices/audio/latency_measurements.html (Abruf 19.03.2016)

⁸² <http://superpowered.com/latency> (Abruf 19.03.2016)

⁸³ Wenzel, *The impact of system latency on dynamic performance in virtual acoustic environments* (1998)

Eingabemethoden (wie zB. über eine Tastatur⁸⁴ oder einen Touch-Screen) beim bestimmen von Output-Latenzen, wurde sich der Fakt zunutze gemacht, dass das Nexus 5 Smartphone ein integriertes Accelerometer besitzt, welches mit hoher zeitlicher Auflösung ausgelesen werden kann und welches sich schon im selben zeitlichen Bezugssystem wie die Audioausgabe befindet, wodurch weitere unbekannte oder schwer zu messende Latenzen in der Signalkette vermieden werden konnten.

Abb. 5-13: Schema des Setups zum Messen der Output-Latenz

Die Sensor-Latenz des Android-Gerätes wird von der Gesamt-Latenz abgezogen, um die Output-Latenz zu erhalten.

Die Output-Latenz wurde gemessen, indem mit einem Kontaktmikrofon wiederholt physische Zusammenstöße mit dem Android-Gerät erzeugt wurden. Auf dem Gerät wurden die resultierenden Erschütterungen mit Hilfe des Accelerometers registriert und darauf hin Impuls-Samples an die ansonsten aktive, aber nur aus Stille bestehende Audioausgabe übergeben. Diese Impulse und die erzeugten Signale des Kontaktmikrofons wurden in einem Analog-Mixer gemischt und auf einem Computer aufgenommen, wodurch die Output-Latenzen indirekt mittels der zeitlichen Abstände zwischen den beiden Signalen bestimmt werden konnten.

⁸⁴ Wright u.a., *Audio and Gesture Latency Measurements on Linux and OSX (2004)*

Abb. 5-14: Zeitlicher Ablauf beim Messen der Output-Latenz

Auf dem Nexus 5 können die Sensordaten des Accelerometers mit einer getesteten maximalen Frequenz von 200 Hz ausgelesen werden, was eine maximale Accelerometer-Latenz von 5 ms und somit eine mittlere Accelerometer-Latenz von 2,5 ms zur Folge hat. Zwischen dem Auslesen des Sensors durch das System und dem Empfangen der Daten im `onSensorChanged()`-Listener der Anwendung vergehen ebenfalls mehrere Millisekunden, welche allerdings kompensiert werden können, da die Sensordaten beim Lesen durch das System mit einem Zeitstempel versehen werden.

Als eigentliche Output-Latenz wird hier die Zeit bezeichnet, die zwischen dem Zeitpunkt vergeht, zu welchem a) der Block mit dem Impuls-Sample komplett in den Ring-Buffer geschrieben wurde, und zu welchem b) das Impuls-Sample am Audioausgang des Gerätes ausgegeben wird.

Als Sensor-Latenz wird die Zeit bezeichnet, welche zwischen dem Zusammenstoß mit dem Kontaktmikrofon und dem Startzeitpunkt der Output-Latenz vergeht.

Die Output-Latenz kann also aus der Differenz der gemessenen Gesamt-Latenz und der gemessenen Sensor-Latenz bestimmt werden.

Messergebnisse

	Gemessene Gesamt-Latenz	Errechnete Sensor-Latenz	Resultierende Output-Latenz
MIN [ms]	50,3	14,2	35,6
MAX [ms]	90,1	49,7	53,5
AVG [ms]	66,4	20,0	46,4
SD [ms]	7,1	7,2	3,6

Es wurden 60 Messungen unter den Standardtestbedingungen durchgeführt. Die in der Output-Latenz enthaltene Latenz durch die Größe des Ring-Buffers beträgt somit 25 ms.

Bevor die Implementation auf die Benutzung von OpenSL ES hin geändert wurde, wurde versucht, mit der wesentlich komfortabler zu benutzenden Audio-API auf Java-Seite zum Ziel zu kommen. Die Tests der Output-Latenz ergaben in diesem Fall jedoch einen nicht akzeptablen Mittelwert von mindestens 127,7 ms.

5.4.2. System-Latenz (TSL)

Messmethode

Die Messung der TSL folgte den gleichen Grundprinzipien wie der Messung der Output-Latenz, außer dass der Zusammenstoß nicht zwischen Kontaktmikrofon und Android-Gerät, sondern zwischen Kontaktmikrofon und Head-Tracker erfolgte. Auf dem Head-Tracker wurde eine modifizierte Firmware installiert, welche auf Ausschläge des Accelerometers reagiert und im Falle eines erkannten

Abb. 5-15: Schema des Setups zum Messen der System-Latenz (TSL)

Die Sensor-Latenz wird hier nicht abgezogen von der gemessenen Latenz abgezogen, da sie realer Bestandteil der System-Latenz ist.

Zusammenstoßes einen speziellen Winkel ausgab. Wurde dieser Trigger-Winkel von der Anwendung empfangen, so reagierte sie wie im vorherigen Test mit der Ausgabe eines Impulssamples.

Die Latenz der Sensoren im Head-Tracker ist in diesem Fall Teil der TSL und wird absichtlich nicht gesondert behandelt.

Abb. 5-16: Zeitlicher Ablauf beim Messen der System-Latenz

In der Anwendung selbst wurden zusätzlich noch die Zeitpunkte festgehalten, an denen der jeweilige Trigger-Winkel durch die Razor AHRS Library von der Android Bluetooth-API empfangen wurde, und wie lange es von da an dauerte, bis der generierte Output-Block mit dem Impuls-Sample in den Ring-Buffer geschrieben wurde. Mit Hilfe der aus dem vorherigen Test bekannten Output-Latenz von 46,4 ms konnte so die Teillatenz von “Head-Tracker + Bluetooth” und die Teillatenz von “Verarbeitung der Head-Tracker-Daten durch die Library und die Audio-Engine innerhalb der Anwendung” berechnet werden.

Messergebnisse

Es wurden ebenfalls 60 Messungen unter den Standardtestbedingungen durchgeführt. Die in der TSL enthaltene Latenz durch die Größe des Ring-Buffers beträgt also ebenfalls 25 ms. Zusätzlich spielt hier auch die Länge der Berechnungs-Perioden eine Rolle. Die Periodenlänge von 5 ms spiegelt sich im

Mittel mit 2,5 ms Latenz wieder - die Latenz im Einzelfall hängt davon ab, in welchem zeitlichen Verhältnis ein Head-Tracking-Ereignis im Bezug auf die jeweilige Periode eintrifft.

	Errechnet: Latenz Razor + Bluetooth	Errechnet: Latenz innerhalb der Anwendung	Gemessene TSL
MIN [ms]	31,7	4,5	97,6
MAX [ms]	137,5	54,9	226,3
AVG [ms]	70,7	20,4	137,4
SD [ms]	21,1	12,2	24,9

Auffällig ist die recht hohe mittlere Latenz von "Head-Tracker + Bluetooth" und deren weit auseinander liegende MIN/MAX-Werte - sogenannter Latenz-Jitter. Beides ist fast vollständig auf die Bluetoothübertragung zurückzuführen. Der Head-Tracker selbst arbeitet mit einer konstanten und zeitlich stabilen Update-Rate von 50 Hz, was eine maximale Latenz von 20 ms und eine mittlere Latenz von nur 10 ms für die Reaktion auf äußere Ereignisse bedeutet.

Ebenfalls auffällig ist die unerwartet hohe mittlere Latenz und der ebenfalls hohe Latenz-Jitter für die Verarbeitung innerhalb der Anwendung. Durch weitere Tests wurde festgestellt, dass die Ursache in der Implementation der Razor AHRS Library zu finden ist. Für das Weiterleiten der Daten aus dem Thread der Library in den empfangenden Thread der Anwendung wurde ein Android Message-Handler benutzt, wie er in Android für das Empfangen von GUI-Nachrichten und Sensordaten eingesetzt wird. Dieses Nachrichtensystem wurde gewählt, weil es den Vorteil der nicht-blockierenden Kommunikation besitzt - es stellt sich jedoch heraus, dass es ein hohes Maß an Latenz und Jitter mit sich bringt. Die Lösung dieses Problems soll zukünftigen Weiterentwicklungen der Implementation vorbehalten bleiben.

Insgesamt betrachtet liegt die TSL durchschnittlich 37 ms über der im Grundlagenteil angeführten Grenze der wahrnehmbaren Latenz von ca. 101 ms. Ein Großteil der Latenz entsteht jedoch durch die Bluetoothübertragung der Daten des Head-Tracker und ließe sich durch eine alternative Lösung - wie zB. die kabelgebundene Übertragung über USB - so weit verringern, dass ein Unterschreiten von 101 ms prinzipiell gut möglich ist.

5.5. Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten

5.5.1. Head-Tracker

Folgende Punkte bieten Ansätze für zukünftige Verbesserungen und Erweiterungen des Razor AHRS Head-Trackers bzw. der Android Library:

- Vereinfachung des Kalibrierungsprozesses durch direktes Speichern der Kalibrierungsdaten im permanenten Speicher (EEPROM, engl. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) des Mikrocontrollers der Razor IMU, ohne den Umweg über das manuelle Codieren und erneute Installieren der Firmware.
- Adaptive Anpassung der Magnetfeldentzerrung während des Betriebs.
- Höhere Updaterate (im Moment mit den Sensoren prinzipiell möglich, jedoch durch die Rechenleistung des Mikrocontrollers fast nicht steigerbar).
- Erweiterung der Android Library, so dass die serielle Verbindung auch über USB statt Bluetooth aufgebaut werden kann⁸⁵, was eine deutlich Latenz- und Jitterverringern der Datenübertragung bewirken sollte.
- Verringerung der Latenz der Android Library: Ersetzen der Message-Handler-Kommunikation zwischen Threads durch schnellere Alternative.

5.5.2. Android-Anwendung

Mögliche sinnvolle Erweiterungen der Android-Anwendung wären:

- Ersetzen der KISS FFT durch eine NEON-optimierte FFT-Library, wie zB. die FFTW. Es wurde bereits erfolgreich versucht, die FFTW mittels des NDK zu kompilieren. Erste Tests mit NEON-Unterstützung zeigten eine zwei- bis dreifach schnellere FFT-Berechnung im Vergleich zur aktuell verwendeten KISS FFT.
- Erweiterung des verwendbaren Audiomaterials auf komprimierte Formate und beliebige Samplingraten, um den Speicherbedarf von Audioszenen zu senken und die Flexibilität zu erhöhen.

⁸⁵ <http://www.ftdichip.com/Android.htm> (Abruf 22.01.2016)

6. Zusammenfassung

Mit Arduino-Hardware, einem Nexus 5 Smartphone und Android 5.1 wurde erfolgreich ein flexibles und erweiterbares System zur mobilen dynamischen Binauralsynthese implementiert.

Die Implementationen der Android-Anwendung und des Head-Trackers wurden als Open Source Software veröffentlicht. Beispielhafte Audioszenen und HRIR-Datensätze wurden angelegt und unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht.

Sowohl die Android-Anwendung, als auch der kabellose Head-Tracker basieren auf weit verbreiteten und erschwinglichen technischen Lösungen, wodurch die Machbarkeit der mobilen dynamischen Binauralsynthese mit aktuell verfügbarer Hard- und Software aus dem Consumer-Bereich gezeigt werden konnte.

Die vorliegende Implementation belegt, dass eine dem Standard entsprechende Qualität der Audioverarbeitung mit einer Samplingrate von 44100 Hz und einer Samplingtiefe von 32 Bit erreicht werden kann. Die erreichte Latenz lag im Mittel 37 ms über der von Lindau⁸⁶ ermittelten Wahrnehmungsgrenze von 101 ms, es wurden jedoch Schwachstellen - vor allem des Head-Trackers - identifiziert, deren weitere Verbesserung Latenzen unter 101 ms möglich machen.

Die synthetisierten Audiosignale werden den Anforderungen für einen realitätsnahen Höreindruck gerecht und es ist möglich, parallel eine ausreichende Anzahl an Klangquellen zu synthetisieren, so dass die Nutzung der mobilen dynamischen Binauralsynthese für eine Vielzahl von realen Anwendungen denkbar und sinnvoll ist.

Es konnte gezeigt werden, dass die genutzte Hardware an sich definitiv in der Lage ist, den für die dynamische Binauralsynthese gesteigerten Anforderungen an Rechenleistung und Reaktionsschnelligkeit gerecht zu werden. Audio-Latenzen haben auf Android inzwischen einen akzeptablen Stand erreicht. Es wurden jedoch mehrere Android-spezifische Probleme im Bezug auf das Implementieren einer Echtzeit-Audioanwendung identifiziert, welche die real

⁸⁶ Lindau, *The Perception of System Latency in Dynamic Binaural Synthesis* (2009)

nutzbare Leistung hinter den technischen Fähigkeiten des Gerätes zurück bleiben lassen und die Reaktionsschnelligkeit des Systems auf einen für Echtzeitanwendungen kritisches Level sinken lassen. Des Weiteren wurden Android-spezifische Probleme identifiziert, welche zwar durch den Entwickler lösbar sind, aber zu einem unnötig gesteigerten Entwicklungsaufwand führen.

6.1. Android-spezifische Hürden und Probleme

Effiziente Signalverarbeitung

Bis zum jetzigen Zeitpunkt existieren auf Android keine APIs zur effizienten Signalverarbeitung, so wie es beispielsweise auf iOS der Fall ist. Fast alle Android-Geräte basieren auf der ARM-Architektur, welche verschiedene SIMD-Befehlssätze unterstützt, so dass es dem Autor unverständlich ist, warum es zB. keine effiziente ARM-NEON-optimierte Standard-FFT in Android gibt, bzw. warum diese intern mit Sicherheit existierende Implementation nicht als API nach außen geführt wird. Da besonders effiziente Algorithmen nicht in Java implementiert werden können, führt dies im Moment dazu, dass es sich nicht vermeiden lässt, den weitaus komplizierteren und aufwändigeren Weg zu gehen, C/C++ Fremddcode zu benutzen und über das NDK einzubinden.

Nativer Code / NDK / JNI

Wie beschrieben, lässt sich die Verwendung des NDK für Audioausgabe mit niedriger Latenz und effiziente Signalverarbeitung nicht umgehen. Die JNI-Hürde und die extreme Spaltung des Codes machen die Entwicklung dadurch jedoch um Längen fehleranfälliger und umständlicher. Im Fall des nativen OpenSL ES Audio-Callbacks ist es zB. aus technischen Gründen gänzlich unmöglich auf Objekte oder Methoden der Java-Seite der Anwendung zuzugreifen, was eine gravierende Einschränkung darstellt.

GC

Ein weiteres Problem bei der Implementation von Echtzeitanwendungen auf Android ist das Gebot des Vermeidens der Erzeugung "kurzlebiger" Objekte, um

GC-bedingte Programmunterbrechungen zu verhindern. Am Ende des Tages hat der Autor in der vorliegenden Implementation wesentlich mehr Zeit damit verbracht, die von ihm beeinflussbaren Teile der Anwendung frei von solchen Objekterzeugungen zu halten, als er durch die automatische Objektverwaltung des GC eingespart hätte. Auch ist die Komplexität des Codes damit am Ende höher, als bei einer von vornherein manuellen Speicherverwaltung, wie sie zB. in C/C++ zu finden ist. Abhilfe schaffen in einigen Fällen die erwähnten eigens dafür implementierten ObjectPools und die Klassen zur String-Manipulation. In bestimmten Fällen sind unnötige Erzeugungen jedoch nicht vermeidbar, nämlich wenn sie innerhalb von Android-API-Aufrufen passieren, deren Benutzung sich nicht umgehen lässt - so zum Beispiel der Fall mit der Android Bluetooth API.

Echtzeit-Performance

Android ist nicht für Echtzeit-Anwendungen optimiert und lässt sich auch nicht in diese Richtung "verbiegen". Auf Grund des auf niedrigen Energieverbrauch eingestellten und träge reagierenden CPU-Governors und Task-Schedulers, der unter Dauerbelastung schnell eingreifenden Thermal Engine und dem restriktiven Umgang mit Echtzeit-Thread-Prioritäten, lässt sich das Potential der Geräte-Hardware für Echtzeit-Anwendung nicht annähernd ausschöpfen. Vor allem der Trägheit des ungenauen Timings lässt sich nur durch die Verwendung durch zusätzlich Sicherheits-Buffer in der Audio-Pipeline beikommen, was zu einer Erhöhung der Latenz des Systems führt.

6.2. Performance des implementierten Systems

Unter sinnvollen Standardeinstellungen sowohl in der Android-Anwendung, als auch in Android selbst konnte gezeigt werden, dass es auf dem Testgerät möglich war, parallel bis zu 8 binaurale Klangquellen bei einer Samplingrate von 44100 Hz und einer Samplingtiefe von 32 Bit zu synthetisieren. Mit einer kleineren Zahl an Klangquellen und statt dessen längeren Impulsantworten war es ebenfalls möglich, mehrere mit Pseudo-Rauminformationen versehene Klangquellen parallel zu berechnen.

In Tests mit Standardeinstellungen wurden mittlere System-Latenzen von 137 ms und Output-Latenzen von 46 ms bestimmt, wobei 25 ms auf die notwendigen

internen Sicherheits-Buffer der Anwendung entfielen. Es wurde erkannt, dass ein beträchtlicher Teil der System-Latenz auf den Head-Tracker bzw. die Bluetooth-Schnittstelle zurückzuführen ist. Während der Head-Tracker intern nur eine mittlere Latenz von ca. 10 ms besitzt, macht sich die die Bluetooth-Übertragung der Daten mit ca. 60 ms bemerkbar und auf die Android-interne Kommunikation entfallen ca. 15 ms. Möglichkeiten zur Verbesserungen in beiden letztgenannten Bereichen wurden beschrieben und können so zur weiteren Reduktion der System-Latenz führen.

6.3. Open Source Software

Head-Tracker

Die Implementation des Head-Trackers wurde als Open Source Software unter der GPL veröffentlicht und befindet sich hier:

<https://github.com/ptrbrtz/razor-9dof-ahrs>

Android-Anwendung

Die Implementation der Android-Anwendung wurde als Open Source Software unter der MIT Lizenz veröffentlicht. Die begleitenden beispielhaften Audioszenen und HRIR-Datensätze wurden unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das Projekt befindet sich hier:

<https://github.com/ptrbrtz/android-dynamic-binaural-synthesis>

Es stehen dort ebenfalls ein binäres Release und eine Installationsanleitung zur Verfügung, so dass das Kompilieren des Quellcodes zum Installieren der Anwendung nicht erforderlich ist. Des Weiteren besitzt die Anwendung einen Modus ohne Head-Tracking, so dass sie auch ohne das Vorhandensein eines Head-Trackers genutzt werden kann.

Literatur

Analog Devices Inc. *ADXL345 Datasheet, Rev. E, 2009-2015.*

Brodowski, Dominik. *CPU frequency and voltage scaling code in the Linux kernel.*
<https://www.kernel.org/doc/Documentation/cpu-freq/governors.txt>.

Carroll, Aaron; Heiser, Gernot. *Unifying DVFS and offlining in mobile multicores.*
In: IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium, Berlin, 2014.

Dong, Wei u.a. *A low-cost motion tracker and its error analysis.* *Robotics and Automation, ICRA, IEEE International Conference, 2008.*

Foster, Christopher C.; Elkaim, Gabriel Hugh. *Extension of a two-step calibration methodology to include nonorthogonal sensor axes.* *Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on 44.3, 2008.*

Geier, Matthias; Spors, Sascha. *ASDF: Audio Scene Description Format,* *International Computer Music Conference, 2008.*

Geier, Matthias; Spors, Sascha. *Spatial audio with the soundscape renderer, 27th Tonmeistertagung–VDT International Convention, 2012.*

Google Inc. *Android 5.0 Compatibility Definition, 2015.*

Hussein, Ahmed u.a. *Impact of GC design on power and performance for Android.* *8th ACM International Systems and Storage Conference, 2015.*

Karamustafaoglu, Attila u.a. *Design and Applications of a Data-based Auralisation System for Surround Sound.* *106th AES Convention, 1999.*

Knuth, Donald E. *The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms, 1998.*

Lago, Nelson. *The Quest for Low Latency.* *Proc. of the International Computer Music Conference, Miami, Florida, 2004.*

Lindau, Alexander. *The Perception of System Latency in Dynamic Binaural Synthesis.* *NAG/DAGA, Rotterdam, 2009.*

Lindau, Alexander u.a. *Minimum BRIR grid resolution for dynamic binaural synthesis.* *Acoustics'08 Paris, 2008.*

Lindau, Alexander; Weinzierl, Stefan. *Zur Wahrnehmbarkeit von Diskretisierungen in der dynamischen Binauralsynthese. 25. Tonmeistertagung - VDI International Convention, 2008.*

Maia, Cláudio u.a. *Evaluating android os for embedded real-time systems. 6th International Workshop on Operating Systems Platforms for Embedded Real-Time Applications, 2010.*

Møller, Henrik. *Fundamentals of binaural technology. In: Applied Acoustics 36, 1992.*

Premerlani, William. *Direction Cosine Matrix IMU: Theory. DIY Drone, USA, 2009.*

Renaudin, Valérie u.a. *Complete triaxis magnetometer calibration in the magnetic domain. Journal of Sensors, 2010.*

Villing, Rudi u.a. *Approaches for constant audio latency on Android. 18th Int. Conference on Digital Audio Effects, Trondheim, 2015.*

Weinzierl, Stefan. *Handbuch der Audiotechnik. Springer-Verlag, 2008. ISBN: 978-3-540-34300-4.*

Wenzel, Elizabeth M. *The impact of system latency on dynamic performance in virtual acoustic environments. Proceedings of the 15th International Congress on Acoustics and 135th Meeting of the Acoustical Society of America, 1998.*

Wierstorf, Hagen. *Perceptual assessment of sound field synthesis. Doktorarbeit, Technische Universität Berlin, 2014.*

Wölfel, Matthias; McDonough, John. *Distant Speech Recognition. Wiley, 2009. ISBN: 978-0-470-51704-8.*

Wright, Matthew; Ryan J. Cassidy; Michael F. Zbyszynski. *Audio and Gesture Latency Measurements on Linux and OSX. Proceedings of the ICMC, 2004.*